

CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO TÉCNICA

WELLINGTON EULALIO DE SOUZA

CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL: UMA ANÁLISE ABRANGENTE DO SISTEMA
WOOD FRAME

Estiva
2024

WELLINGTON EULALIO DE SOUZA

CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL: UMA ANÁLISE ABRANGENTE DO SISTEMA
WOOD FRAME

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado no
Centro de Profissionalização e Educação Técnica,
como requisito parcial para a Obtenção do grau de
Técnico em - EDIFICAÇÕES.

Orientador: Adriana Moraes
Coorientador: Marcia Cristiane Oliveira

Estiva
2024

WELLINGTON EULALIO DE SOUZA

CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL: UMA ANÁLISE ABRANGENTE DO SISTEMA
WOOD FRAME

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado no
Centro de Profissionalização e Educação Técnica,
como requisito parcial para a Obtenção do grau de
Técnico em - EDIFICAÇÕES.

Guarulhos, 17 de Julho de 2024

Direção Acadêmica

Ricardo Luiz Marcatto

Diretor Acadêmico

Marcelo Brusarosco
Secretário Acadêmico
CETET
Centro de Profissionalização e Educação Técnica

Marcelo Brusarosco
Secretário Acadêmico

Este projeto foi possível através do apoio dos meus pais e amigos. Eles são verdadeiros pilares que me impulsionam a alcançar meus objetivos.

AGRADECIMENTOS

Quero expressar minha sincera gratidão a todas as pessoas que tornaram possível a realização deste trabalho. Primeiramente, agradeço profundamente aos meus tutores por sua orientação, paciência e apoio ao longo deste processo de pesquisa e escrita. Seu conhecimento e insights foram fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho, e estou imensamente grato pela orientação que recebi.

Também desejo estender meus agradecimentos à equipe administrativa e técnica da instituição, que tornaram possível a realização deste curso EAD. Seu trabalho nos bastidores foi essencial para garantir que o meu acesso à uma educação de qualidade. Além disso, gostaria de expressar minha gratidão à minha família pelo apoio contínuo durante este período de estudos. Seu encorajamento e compreensão foram essenciais para minha motivação e foco.

Por fim, gostaria de expressar minha gratidão a todas as outras pessoas que de alguma forma contribuíram para este trabalho, seja através conteúdos compartilhados, revisões ou simples palavras de encorajamento. Este trabalho técnico representa não apenas meu esforço individual, mas também o resultado do apoio e colaboração de diversas pessoas ao longo do caminho. Agradeço a todos que fizeram parte desta jornada e que contribuíram para o sucesso deste projeto.

“Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito”.
(Aristóteles)

RESUMO

O sistema construtivo wood frame tem despertado um interesse crescente na construção civil contemporânea, devido às suas vantagens e desafios. Este trabalho busca oferecer uma análise abrangente desse sistema, destacando não apenas seus benefícios e desafios, mas também sua aplicabilidade e potencial futuro na indústria da construção. Uma revisão detalhada da literatura é conduzida para explorar os aspectos técnicos, econômicos, ambientais e sociais associados ao uso do wood frame. Reconhecido por sua versatilidade, leveza e rapidez de construção, o wood frame utiliza estruturas de madeira como elemento principal. No entanto, desafios como a resistência sísmica e ao fogo, durabilidade e resistência a intempéries continuam sendo pontos de atenção e pesquisa. Além da análise teórica, este trabalho inclui estudos de caso e exemplos práticos que ilustram a eficácia e a viabilidade do wood frame em diferentes contextos. Ao demonstrar casos reais de aplicação, oferece uma visão tangível de seus benefícios e desafios na prática, desde residências unifamiliares até edifícios comerciais e institucionais. Além de abordar o presente, o trabalho também discute as tendências futuras e as oportunidades para a expansão do wood frame como uma alternativa sustentável e inovadora na construção civil. Com a crescente preocupação com a sustentabilidade ambiental e a busca por métodos de construção mais eficientes, o wood frame emerge como uma opção atraente devido à sua capacidade de reduzir o desperdício de materiais, diminuir o tempo de construção e oferecer maior eficiência energética. No entanto, desafios como a necessidade de regulamentações específicas, a educação e treinamento de profissionais da construção, e a conscientização do público sobre os benefícios desse sistema precisam ser superados para sua adoção plena. Ao abordar essas questões, o trabalho busca fornecer uma visão equilibrada do wood frame e seu papel na construção civil contemporânea. Em suma, este trabalho oferece uma análise completa do sistema construtivo wood frame, examinando suas vantagens, desafios, aplicabilidade e potencial futuro. Por meio de uma abordagem multidisciplinar, contribui para uma compreensão mais ampla do papel do wood frame na indústria da construção e seu impacto na busca por soluções sustentáveis e inovadoras.

Palavras-chave: Wood frame; Construção sustentável; Indústria da construção; Sustentabilidade; Eficiência energética.

ABSTRACT

The wood frame construction system has been increasingly drawing attention in contemporary civil construction due to its advantages and challenges. This work seeks to provide a comprehensive analysis of this system, highlighting not only its benefits and challenges but also its applicability and future potential in the construction industry. A detailed literature review is conducted to explore the technical, economic, environmental, and social aspects associated with the use of wood frames. Recognized for its versatility, lightness, and quick construction, the wood frame utilizes wooden structures as its main element. However, challenges such as seismic and fire resistance, durability, and weather resistance remain points of attention and research. In addition to theoretical analysis, this work includes case studies and practical examples that illustrate the effectiveness and feasibility of the wood frame in different contexts. By demonstrating real-life application cases, it offers a tangible view of its benefits and challenges in practice, from single-family homes to commercial and institutional buildings. In addition to addressing the present, the work also discusses future trends and opportunities for the expansion of the wood frame as a sustainable and innovative alternative in civil construction. With growing concern for environmental sustainability and the pursuit of more efficient construction methods, the wood frame emerges as an attractive option due to its ability to reduce material waste, shorten construction time, and offer greater energy efficiency. However, challenges such as the need for specific regulations, education and training of construction professionals, and public awareness of the benefits of this system need to be overcome for its full adoption. By addressing these issues, the work seeks to provide a balanced view of the wood frame and its role in contemporary civil construction. In summary, this work offers a comprehensive analysis of the wood frame construction system, examining its advantages, challenges, applicability, and future potential. Through a multidisciplinary approach, it contributes to a broader understanding of the role of the wood frame in the construction industry and its impact on the pursuit of sustainable and innovative solutions.

Keywords: Wood frame; sustainable construction; construction industry; sustainability; energy efficiency.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1	— Reconstrução de uma pit-house nas ruínas da Step House no Parque Nacional de Mesa Verde, nos Estados Unidos.	22
Figura 2	— Celeiro em armação de cruck em Leigh, Worcestershire, Inglaterra.	23
Figura 3	— Casas no estilo braced frame.	24
Figura 4	— Casa com estrutura de madeira revestida com tábuas, Condado de Essex, Massachusetts.	25
Figura 5	— Balloon-frame construction method em Palos Verdes, Califórnia, em 1976.	26
Figura 6	— Construção antiga em ballon frame.	27
Figura 7	— Descrição das estruturas balloon frame e platform frame.	29
Figura 8	— Comparação entre a estrutura do balloon frame e do platform frame.	30
Figura 9	— A Casa Carson, construída em 1885 no estilo Queen Anne para um barão da madeira em Eureka, Califórnia, é uma das formas residenciais mais elaboradas já construídas e serve como um testemunho da versatilidade do wood frame.	31
Figura 10	— Uma estrutura de madeira leve totalmente revestida com painéis estruturais OSB.	34
Figura 11	— O sistema de construção em madeira de armação leve da América do Norte agora é amplamente utilizado no Japão, onde sua resistência a terremotos o torna mais prático.	35
Figura 12	— Imagem do edifício Mjøstårnet em Brumunddal, Noruega, concluído em março de 2019	36
Figura 13	— Imagem do Residencial Aragano, Pelotas, Rio Grande do Sul.	37
Tabela 1	— Período de conclusão das obras e seus vínculos de parceria.	38
Figura 14	— Hospital M'boi Mirim, em São Paulo-SP	39
Figura 15	— Hospital Independência, em Porto Alegre-RS.	39
Figura 16	— Hospital de Retaguarda, em São José dos Campos-SP.	40
Figura 17	— Hospital Regional de Ceilândia, no Distrito Federal.	40
Figura 18	— Hospital Cemetron, em Porto Velho.	41
Figura 19	— Residência construída em wood frame com acabamento externo de outros materiais em Curitiba-PR.	43
Figura 20	— Para garantir um alto grau de segurança contra inundações na subestrutura, é necessário um sistema de drenagem tanto ao redor quanto sob o porão.	45
Figura 21	— Fundação em radier.	46
Figura 22	— Pontos de esgoto imbutidos na lage de fundação.	47

— Pontos de esgoto imbutidos na lage de fundação.	47
Figura 23 — Plataforma de Piso com Vigas/Barrotes em madeira.	48
Figura 24 — Plataforma de piso composta por vigas l e chapas delgadas.	48
Figura 25 — Componentes de uma parede em wood frame.	49
Figura 26 — Definição de um painel de parede em wood frame.	50
Figura 27 — Painel de parede sendo içado para montagem in loco.	51
Figura 28 — Instalações Elétricas em painel wood frame.	52
Figura 29 — Painel wood frame com instalações hidráulica e detalhamento.	53
Figura 30 — Definição de uma estrutura de cobertura.	54
Figura 31 — Um telhado sendo revestido com material sólido para telhas asfálticas, com beirais protegidos por tábuas de encaixe e espigão	56
Figura 32 — Composição do sistema de telhado tipo shingle.	57
Figura 33 — Instalação de telhas asfálticas, com cortes para dar a ilusão de três telhas menores, e faixas adesivas para proteção contra o levantamento causado pelo vento.	58
Figura 34 — Exemplo de cobertura com telhas asfálticas.	59
Figura 35 — Composição de uma parede estrutural em wood frame.	60
Figura 36 — Membrana hidrófuga cobrindo totalmente as paredes da casa em preparação para a aplicação do revestimento	61
Figura 37 — Pinus tratado	62
Figura 38 — Placas OSB.	62
Figura 39 — Placa cimentícia	63
Figura 40 — Gesso acartonado aplicado nas paredes.	63
Figura 41 — Barreira de isolamento e proteção do quadro estrutural.	64
Figura 42 — Aspectos de impermeabilização de áreas molhadas e molháveis.	65
Figura 43 — Lã de rocha e Lã de vidro.	66
Figura 44 — Placa de poliestireno expandido.	67
Figura 45 — Placa de poliuretano.	67
Figura 46 — Colocação de isolamento em mantas de fibra de vidro sem revestimento entre os montantes de uma parede.	69
Figura 47 — Suportes de vigas e bases de postes garantem conexões sólidas e impermeabilizam as extremidades.	71
Figura 48 — Os conectores são cruciais para resolver desafios estruturais e fortalecer edificações.	72
Figura 49 — Tamanho padrão dos pregos comuns mais usados em estruturas wood frame.	74
Figura 50 — Parafusos utilizados no sistema wood frame.	75
Figura 51 — Exemplo de Gang Nails e detalhamento de uma treliça em madeira.	76

Figura 52 — Construção com vigas e pilares de concreto armado, com vedação feita através de blocos cerâmicos.	78
Figura 53 — Vantagens e desvantagens do sistema construtivo convencional. Adaptado de Correa e Pizzo.	79
Figura 54 — Vantagens e desvantagens do sistema wood frame. Adaptado de Correa e Pizzo.	81
Figura 55 — Resumo da estimativa de custos do sistema convencional.	83
Figura 56 — Resumo da estimativa de custos do sistema wood frame.	84
Figura 57 — Comparação entre os sistemas construtivos.	84
Figura 58 — Imagem de queimadas no Pará.	86
Figura 59 — Floresta sustentável.	87
Figura 60 — Mostra a quantidade de CO ₂ associada à fabricação dos materiais utilizados em 1 m ² de área.	88
Figura 61 — : Fábrica de produção de painéis em Wood Frame.	89
Figura 62 — : Etapas de um processo de tratamento da madeira em autoclave.	91
Figura 63 — Residência em wood frame de dois pavimentos com pé direito alto.	92
Figura 64 — Ilustração da capa da norma brasileira NBR 16936.	94
Figura 65 — Pinus sendo plantado em área de reflorestamento.	96
Figura 66 — Prancha do projeto arquitetônico de um chalé tipo A-frame em Wood Frame.	98
Figura 67 — Prancha de detalhamentos de fixação de frame de uma parede em wood frame.	99
Figura 68 — Prancha de detalhamentos de fixação de placas OSB e Gesso de uma parede em wood frame.	100
Figura 69 — Modelo 3d do Chalé tipo A-frame no sistema wood frame.	101
Figura 70 — Escopo inicial do estudo preliminar.	103
Figura 71 — Escopo do anteprojeto.	104
Figura 72 — Escopo do projeto executivo.	104
Figura 73 — Escopo de acompanhamento e projeto elétrico. Adaptado de MAF.	105
Figura 74 — Escopo do projeto hidrossanitário.	106
Figura 75 — Projeto de estrutura em wood frame calculado no RFEM.	107
Figura 76 — Projeto de um celeiro tipo americano desenvolvido no Revit.	108
Figura 77 — Projeto estrutural de concreto.	109
Figura 78 — Profissional trabalhando com segurança durante a construção.	111
Figura 79 — Regiões de intensidade sísmica nos estados contíguos dos Estados Unidos.	113
Figura 80 — : Início do teste de incêndio das casas Alvenaria x Madeira.	115
Figura 81 — Casa de madeira com resistência superior a de Alvenaria.	115

— Casa de madeira com resistência superior a de Alvenaria.....	115
Figura 82 — Janela da casa de Alvenaria cedem enquanto da casa de Madeira se mantinha até aos 35 minutos de incêndio.....	116
Figura 83 — Núcleo da madeira preservada.....	117
Figura 84 — Fim do teste de Incêndio casas Alvenaria x Madeira.....	117

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
AF&PA	American Forest & Paper Association (Associação Americana da Floresta e do Papel)
ART	Anotações de Responsabilidade Técnica
ASHSB	Architects' Small House Service Bureau (Bureau de Serviço de Pequenas Casas para Arquitetos)
AWC	American Wood Council (Conselho Americano da Madeira) BIM: Building Information Modeling (Modelagem da Informação da Construção)
BIM	Building Information Modeling (Modelagem da Informação da Construção)
CBIC	Câmara Brasileira da Indústria da Construção
CLT	Cross-Laminated Timber (Madeira Laminada Cruzada)
CO2	Dióxido de Carbono
COVID-19	Doença por Coronavírus 2019
CWC	Canadian Wood Council (Conselho Canadense da Madeira)
EPS	Poliestireno Expandido
FPL	Forest Products Laboratory (Laboratório de Produtos Florestais)
LWF	Light Wood Frame (Estrutura de Madeira Leve)
MCMV	Minha Casa Minha Vida
MLC	Madeira Laminada Colada
NBR	Norma Brasileira
NFPA	National Fire Protection Association (Associação Nacional de Proteção contra Incêndios)
NR	National Fire Protection Association (Associação Nacional de Proteção contra Incêndios)
OSB	Oriented Strand Board (Placa de Vertente Orientada)
PCAE	Processos Construtivos de Alvenaria Estrutural
PMCMV	Programa Minha Casa Minha Vida
PVC	Policloreto de Vinil
RFEM	The Random Finite Element Method (Método de Elementos Finitos Aleatórios)

SPA	Southern Pine Association (Associação do Pinho do Sul)
USDA	United States Department of Agriculture (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos)
WFCM	Wood Frame Construction Manual (Manual de Construção em Estrutura de Madeira)
WWF	World Wide Fund for Nature (Fundo Mundial para a Natureza)

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	16
1.1	OBJETIVOS	17
1.2	JUSTIFICATIVA	18
1.3	METODOLOGIA	18
2	ANÁLISE ABRANGENTE DO SISTEMA WOOD FRAME	20
2.1	EVOLUÇÃO DO WOOD FRAME	20
2.1.1	Pit-Houses	21
2.1.2	Cruck Frame	22
2.1.3	Braced Frame	23
2.1.4	Balloon Frame	25
2.1.5	Plattform Frame (Wood Frame)	28
2.1.6	Normatização e Universalidade do Wood Frame	32
2.1.7	Wood Frame no Brasil	36
2.2	ASPÉCTOS TÉCNICOS DO WOOD FRAME	42
2.2.1	Fundações	44
2.2.2	Piso	47
2.2.3	Painéis de Parede	49
2.2.4	Instalações Elétricas e Hidráulicas	52
2.2.5	Cobertura	53
2.2.6	Revestimentos e Proteções de Superfície	59
2.2.7	Isolamentos Térmicos e Acústicos	65
2.2.8	Conexões Metálicas e Fixadores	70
2.3	WOOD FRAME EM COMPARAÇÃO COM ALVENARIA	77
2.3.1	Alvenaria	77
2.3.2	Wood Frame	80
2.3.3	Comparação entre custos de Ambos Sistemas Construtivos	82
2.4	VANTAGENS E DESAFIOS DO WOOD FRAME	85
2.4.1	Benefícios Ambientais	85
2.4.2	Benefícios Econômicos	89
2.4.3	Desafios e Limitações	92
2.5	PROJETO E ENGENHARIA DO WOOD FRAME	96
2.5.1	Processo de Projeto	97
2.5.2	Etapas do Processo de Projeto	102
2.5.2.1	Fundamentação no Estudo Preliminar	102
2.5.2.2	Refinamento no Anteprojeto	103
2.5.2.3	Criação do Projeto Executivo	104

2.5.2.4	Acompanhamento e Instalações	105
2.5.3	Softwares Utilizados no Desenvolvimento do Projeto	106
2.5.3.1	Dublal-RFEM	106
2.5.3.2	Autodesk Revit	107
2.5.3.3	Cypecad	108
2.5.4	Considerações de Segurança	109
2.5.5	Resistência Sísmica e ao Fogo	112
3	CONCLUSÃO	119
	REFERÊNCIAS	120

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a indústria da construção civil tem enfrentado desafios significativos relacionados à sustentabilidade, eficiência e segurança. Nesse cenário, o sistema Wood Frame emergiu como uma resposta inovadora e promissora, integrando princípios tradicionais de construção em madeira com tecnologias modernas para oferecer uma alternativa viável e sustentável aos métodos construtivos convencionais.

Este estudo tem como objetivo explorar de forma abrangente o sistema Wood Frame, desde suas origens e fundamentos históricos até suas aplicações contemporâneas e implicações para o futuro da construção. A análise abrange aspectos técnicos, econômicos, ambientais e sociais associados ao uso do Wood Frame, fornecendo uma visão completa de seus benefícios e desafios. O problema de pesquisa abordado neste trabalho é a necessidade de compreender a fundo os benefícios e desafios associados ao sistema Wood Frame, incluindo aspectos como eficiência energética, resistência estrutural, sustentabilidade ambiental e custos de construção. A partir dessa compreensão, pretende-se identificar oportunidades de aprimoramento e otimização do sistema, visando sua adoção mais ampla e eficaz na prática da construção civil. Ao compreender melhor o potencial e os desafios do sistema Wood Frame, espera-se contribuir para o avanço do conhecimento na área da construção sustentável e promover a disseminação de práticas construtivas mais conscientes e responsáveis. Por meio dessa pesquisa, almeja-se não apenas fornecer informações valiosas sobre o sistema Wood Frame, mas também inspirar a adoção de práticas construtivas mais sustentáveis e eficientes em todo o mundo.

Este tema não só contribui para a compreensão das potencialidades da construção em madeira, mas também ressalta a importância de abordagens integradas e sustentáveis na concepção e execução de projetos em wood frame. Portanto, ao investigar e compreender os diferentes aspectos do Wood Frame, este trabalho busca fornecer insights e recomendações relevantes não apenas para profissionais da construção, mas também para governos, urbanistas e demais atores envolvidos no planejamento e desenvolvimento de cidades sustentáveis e resilientes.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Esta seção estabelece as bases essenciais que sustentam a importância e relevância do estudo sobre o sistema Wood Frame na contemporaneidade da construção civil.

Inicialmente, é fundamental reconhecer o contexto global da indústria da construção, que enfrenta desafios cada vez mais complexos relacionados à sustentabilidade ambiental, eficiência energética e segurança estrutural. Diante dessas demandas urgentes, surge a necessidade premente de explorar e desenvolver novas abordagens construtivas capazes de atender a essas exigências de maneira eficaz. O sistema Wood Frame se destaca como uma alternativa inovadora e promissora para enfrentar esses desafios, combinando tradição e modernidade para oferecer uma solução sustentável e eficiente. Sua adoção não apenas atende às demandas do mercado atual, mas também contribui para a preservação dos recursos naturais e a redução do impacto ambiental associado à construção civil. Além disso, é relevante ressaltar a amplitude e complexidade do tema em questão, que vai além dos aspectos técnicos e construtivos. O estudo do sistema Wood Frame também abrange implicações socioeconômicas, ambientais e culturais, e busca fornecer uma análise abrangente dentro do contexto mais amplo de desenvolvimento sustentável e qualidade de vida.

Por fim, é importante destacar a necessidade de diálogo interdisciplinar e colaboração entre diversos atores, incluindo profissionais da construção civil, acadêmicos, governos e sociedade civil. Este estudo visa contribuir para esse diálogo, fornecendo informações e insights relevantes que possam embasar decisões conscientes e responsáveis no setor da construção.

1.1 OBJETIVOS

Essa pesquisa têm como objetivo principal realizar uma análise abrangente do sistema Wood Frame, visando fornecer uma compreensão sólida e detalhada de suas características, benefícios e desafios.

Primeiramente, buscamos traçar a evolução histórica do Wood Frame, desde suas origens nas Pit-Houses até sua padronização e universalidade, incluindo seu desenvolvimento e aplicação no contexto brasileiro. Além disso, pretendemos explorar os aspectos técnicos do Wood Frame, examinando detalhadamente cada elemento, desde as fundações até os revestimentos e isolamentos térmicos e acústicos, compreendendo suas características e funcionalidades. Uma análise comparativa entre o Wood Frame e a alvenaria será realizada para destacar as diferenças fundamentais, vantagens e desafios de cada sistema construtivo, incluindo uma avaliação dos custos associados a cada método. Nosso objetivo também é identificar e discutir as vantagens ambientais e econômicas do Wood Frame, bem como os desafios e limitações enfrentados por este sistema, proporcionando uma visão equilibrada de suas implicações. Também será abordado o processo de projeto e engenharia do Wood Frame, desde as etapas iniciais até a

utilização de softwares especializados e considerações de segurança, com foco na resistência sísmica e ao fogo.

Ao alcançar esses objetivos, espera-se contribuir significativamente para o avanço do conhecimento na área da construção sustentável e fornecer informações valiosas para profissionais da construção, pesquisadores, entre outros envolvidos no planejamento e desenvolvimento de práticas construtivas mais eficientes e responsáveis.

1.2 JUSTIFICATIVA

As justificativas para esta pesquisa são essenciais para contextualizar a importância e a relevância do estudo sobre o sistema Wood Frame. Em um cenário global onde a indústria da construção enfrenta desafios complexos relacionados à sustentabilidade, eficiência e segurança, torna-se imperativo explorar e desenvolver alternativas construtivas inovadoras e sustentáveis. O sistema Wood Frame surge como uma resposta promissora a esses desafios, combinando princípios tradicionais de construção em madeira com tecnologias modernas para oferecer uma alternativa viável e sustentável aos métodos construtivos convencionais. Suas características, como versatilidade, eficiência energética, baixo impacto ambiental e rápida execução, o tornam uma escolha atrativa para uma ampla gama de aplicações na construção civil.

Portanto, esta pesquisa se justifica pela urgência em compreender os princípios e características do sistema Wood Frame, bem como seus impactos ambientais, econômicos e sociais. Aprofundar o entendimento sobre o potencial e os desafios do Wood Frame não apenas contribui para o avanço do conhecimento na área da construção sustentável, mas também promove a adoção de práticas construtivas mais conscientes e responsáveis, alinhadas às demandas atuais por soluções ambientalmente sustentáveis e eficientes.

1.3 METODOLOGIA

A metodologia adotada nesta pesquisa consistirá em uma abordagem abrangente e rigorosa para investigar o sistema Wood Frame. Será realizada uma revisão bibliográfica detalhada, que abrangerá uma ampla variedade de fontes, incluindo artigos científicos, livros, imagens, prancha de projetos de engenharia e normas de construção. Essa revisão bibliográfica servirá como base sólida para a compreensão dos conceitos fundamentais, evolução histórica, componentes, materiais, vantagens e desafios associados ao Wood Frame.

Além disso, serão analisados estudos de caso e experiências práticas

relacionadas ao uso do Wood Frame em diferentes contextos e geografias. Isso permitirá uma compreensão mais aprofundada das aplicações práticas e dos resultados alcançados pelo sistema em situações reais de construção. A metodologia incluirá ainda a coleta e análise de dados relevantes, a fim de fundamentar as conclusões e recomendações apresentadas neste estudo. Serão considerados aspectos técnicos, econômicos, ambientais, e sociais relacionados ao Wood Frame, visando fornecer uma análise holística e abrangente do tema.

Contudo, será adotada uma abordagem crítica e reflexiva ao longo de todo o processo de pesquisa, permitindo uma avaliação cuidadosa dos resultados obtidos e das conclusões apresentadas. Essa abordagem metodológica rigorosa e multidisciplinar garantirá a qualidade e a confiabilidade dos resultados deste estudo sobre o sistema Wood Frame.

2 ANÁLISE ABRANGENTE DO SISTEMA WOOD FRAME

O sistema construtivo Wood Frame é objeto de uma análise detalhada neste estudo, abordando desde seus princípios básicos até aspectos pertinentes ao projeto e à engenharia, incluindo componentes, materiais, vantagens e desafios.

Iniciamos nossa exploração traçando a evolução do Wood Frame, desde suas origens nas primitivas "Pit-Houses" até sua forma moderna como "Plattform Frame". Definimos suas características distintivas e o comparamos com a tradicional alvenaria, ressaltando os diferenciais e benefícios proporcionados por cada sistema construtivo. Avançando para os detalhes técnicos, adentramos nos componentes e materiais que compõem o Wood Frame, compreendendo sua estrutura, revestimentos, isolamentos térmicos e acústicos, bem como os materiais específicos utilizados e suas propriedades particulares. Ao discutir as vantagens e desafios do Wood Frame, destacamos seus benefícios ambientais, como a redução do impacto ambiental e a eficiência energética, ao mesmo tempo em que abordamos suas limitações, como resistência e durabilidade, desafiando a necessidade de soluções inovadoras nesses aspectos. No âmbito do projeto e engenharia, exploramos o processo de projeto do Wood Frame, softwares utilizados, enfatizando considerações de segurança, resistência sísmica e ao fogo, de forma que possamos elevar os padrões de qualidade e eficiência na construção.

Por fim, esta análise visa proporcionar uma visão holística do sistema Wood Frame, abordando aspectos técnicos, econômicos, ambientais e sociais, com o propósito de contribuir para o avanço do conhecimento e práticas na área da construção sustentável.

2.1 EVOLUÇÃO DO WOOD FRAME

Ao longo da história, o sistema wood frame desempenhou um papel fundamental na evolução da engenharia civil, desde os tempos mais remotos com as pit-houses (casas em poços) da Europa medieval até as sofisticadas estruturas das casas americanas que inspiraram diversas construções em todo o mundo. Essa técnica utiliza peças de madeira estruturais para formar a base da construção, oferecendo uma combinação única de versatilidade, durabilidade e sustentabilidade ambiental. Sua importância é evidenciada não apenas pela sua presença constante ao passar do tempo, mas também pelo seu papel na busca por soluções ágeis, econômicas e contemporâneas para habitação e construção sustentável. A seguir, exploraremos a fundo o histórico desse sistema construtivo, onde veremos como esse método de construir em madeira impactou na arquitetura através das construções de habitações eficientes e sustentáveis.

2.1.1 Pit-Houses

Iniciando este histórico com as construções de pit-houses (casas em poços), feitas de terra e troncos de árvores, uma característica proeminente na Europa medieval, que abrangeu um período que se estendeu do século V ao XII d.C. Essas estruturas, conhecidas como Grubenhäuser na Alemanha e por diversos termos no Reino Unido, como “grubhuts” e “grubhouses” (edifícios com características subterrâneas), representam uma parte essencial da arquitetura e do modo de vida da época. Descobertas arqueológicas indicam que essas casas eram construídas em covas sub-retangulares rasas, cuja profundidade variava, muitas vezes relacionada à preservação do sítio arqueológico em questão. As dimensões dessas pit-houses podiam variar consideravelmente, desde pequenas covas de aproximadamente 0,25m por 2m por 1,5m até estruturas mais amplas, como aquelas encontradas em West Stow, Reino Unido, que podiam medir até 4,44m de comprimento, 3,5m de largura e 0,97m de profundidade. Internamente, essas habitações geralmente apresentavam a presença de dois postes de madeira dispostos em ambos os extremos do eixo longo da cova, embora o número pudesse variar entre 0, 4 ou 6. Houve debates entre estudiosos sobre a possível existência de um piso suspenso sobre a cova, com alguns sugerindo sua presença e outros contestando essa ideia. O telhado, geralmente em forma de água, era sustentado pelos postes de madeira, e a entrada provavelmente era feita por uma abertura no telhado. Descobertas arqueológicas, como as escavações em West Stow na década de 1970, forneceram importantes evidências, incluindo tábuas carbonizadas e vestígios de lareiras, que contribuíram significativamente para nossa compreensão sobre a estrutura e o uso dessas antigas moradias. Além disso, uma reconstrução de uma pit-house nas ruínas da Step House no Parque Nacional de Mesa Verde, nos Estados Unidos, oferece uma representação visual desses elementos arquitetônicos, proporcionando uma visão mais completa e tangível das características dessas antigas habitações (Figura 1). Essas descobertas arqueológicas e as reconstruções subsequentes fornecem uma visão fascinante das pit-houses e do estilo de vida das comunidades antigas que as habitavam (MCINTOSH, 2023).

Figura 1 — Reconstrução de uma pit-house nas ruínas da Step House no Parque Nacional de Mesa Verde, nos Estados Unidos.

Fonte: McIntosh (2023).

2.1.2 Cruck Frame

Ao longo do tempo, dentre os diversos tipos de construções em madeira que surgiram pelo mundo, em base do contexto histórico europeu, destaca-se a técnica cruck frame (estrutura em forma de cavalete). Segundo Geiger (2012), as estruturas de cruck frame se baseiam em 'A-frames' curvados e são construídas com lâminas de cruck, aproveitando a forma natural da madeira. Essas estruturas, cujas origens remontam ao século IV em Buckinghamshire, Inglaterra, evoluíram durante a época anglo-saxônica e atingiram seu auge na Idade Média. Os grandes salões construídos em cidades e vilarejos durante esse período refletem a importância e a prevalência das estruturas de cruck, que também se tornaram símbolos de prosperidade para fazendas individuais. Um aspecto destacado por Geiger é a vantagem da forma invertida em 'v' das estruturas de cruck, que direciona a carga do telhado diretamente para o solo. Isso possibilita a utilização de construções mais leves para as paredes, que também se beneficiam do suporte fornecido pelas estruturas de cruck. O autor também aborda o processo de construção dessas estruturas, desde o corte da madeira com serras de dois homens e machados até a montagem no chão e a subsequente elevação vertical. Além disso, Geiger destaca a variedade de estruturas de cruck, observando que algumas começam no nível do solo, enquanto outras têm início logo abaixo do nível da placa da parede,

conhecidas como estruturas de cruck elevadas. Em edifícios mais amplos, a estrutura pode começar no solo e terminar em um colar, que une as duas lâminas de cruck e oferece suporte para as principais vigas do telhado (Figura 2).

Figura 2 — Celeiro em armação de cruck em Leigh, Worcestershire, Inglaterra.

Fonte: The Past (2019).

2.1.3 Braced Frame

No contexto norte-americano, conforme destacado por Espindola (2017), a influência dos colonos europeus foi fundamental para o surgimento de diferentes sistemas construtivos. Entre os mais significativos, destacam-se o braced frame, o balloon frame e o platform frame. No desenvolvimento da construção residencial, as estruturas braced frames (estrutura contraventada) surgiram como uma inovação importante. Conforme descrito por Allen e Thallon (2011), os carpinteiros europeus que migraram para a América do Norte nos séculos XVII e XVIII trouxeram consigo um conhecimento avançado sobre como construir eficientemente com esta técnica. Ela é caracterizada pela utilização de vigas de madeira unidas por conexões do mesmo material, dominou a construção por dois séculos (Figura 3). Inicialmente, os pregos eram escassos e caros, levando os construtores a empregá-los apenas em áreas estratégicas, como portas e janelas. Antes do advento das serrarias movidas a água, o processo de transformar troncos em tábuas e vigas exigia uma grande

quantidade de trabalho manual. No entanto, com o surgimento das serrarias, tornou-se possível produzir vigas serradas e tábuas em uma fração do tempo anterior. Essa mudança tecnológica foi fundamental para a transição do wood frame, marcando uma nova era na construção residencial. A longevidade de muitas dessas estruturas antigas é um testemunho da sua engenhosidade estrutural e da habilidade dos construtores que as criaram.

Figura 3 — Casas no estilo braced frame.

Fonte: Allen e Thallon (2011).

Contudo, os imigrantes europeus também tiveram que se adaptar com o clima, que diferia de seus locais de origem. De acordo com Allen e Thallon (2011), a transição da tradição europeia de armação de madeira exposta para uma estrutura revestida de tábuas foi uma resposta direta ao clima mais severo do Novo Mundo. Essa adaptação não apenas protegia a estrutura interna da deterioração causada pelo clima, mas também proporcionava maior durabilidade às habitações. Além disso, a evolução da técnica de construção do wood frame foi influenciada por mudanças nas ferramentas e no transporte disponíveis. À medida que novas tecnologias surgiam e os métodos de transporte se tornavam mais eficientes, os colonos foram capazes de explorar novas possibilidades de construção e aprimorar suas técnicas existentes. Isso se refletiu na melhoria da qualidade das estruturas de madeira, bem como na diversificação dos estilos arquitetônicos. Enquanto isso, outros materiais de construção, como alvenaria de tijolos e pedra, também se desenvolviam simultaneamente. No entanto, a construção com armação de madeira revestida de tábuas permaneceu predominante na América do Norte, em grande

parte devido à disponibilidade abundante de madeira e à relativa facilidade de construção oferecida por esse método (Figura 4).

Figura 4 — Casa com estrutura de madeira revestida com tábuas, Condado de Essex, Massachusetts.

Fonte: Allen e Thallon (2011).

2.1.4 Balloon Frame

A construção em madeira nos Estados Unidos é marcada pelo desenvolvimento do sistema construtivo light wood frame, representando um marco

na história da arquitetura americana. Este sistema surgiu na primeira metade do século XIX como uma resposta à necessidade de construções mais eficientes e acessíveis. Ao reconhecer a resistência dos membros verticais espaçados, os construtores perceberam que os pesados postes das estruturas de madeira pesada poderiam ser eliminados. O balão frame (estrutura para balão), como a primeira versão desse sistema, revolucionou a indústria da construção ao adotar membros estruturais esbeltos e espaçados, como vigas para pisos, montantes para paredes e caibros para telhados inclinados. A eliminação de postes e vigas pesadas simplificou o processo construtivo, permitindo que até mesmo um único carpinteiro manuseasse facilmente os componentes estruturais e os unisse rapidamente com pregos fabricados por máquinas (ALLEN; THALLON, 2011).

Figura 5 — Balloon-frame construction method em Palos Verdes, Califórnia, em 1976.

Fonte: Jackson (1985).

A introdução do balloon frame revolucionou a construção residencial nos Estados Unidos, possibilitando o surgimento de novos bairros suburbanos que absorveriam a maior parte do crescimento populacional do país ao longo dos próximos cento e cinquenta anos. Esse método de construção, inicialmente ridicularizado, substituiu as estruturas pesadas de madeira da Nova Inglaterra por uma abordagem mais leve e eficiente. A propagação do balloon frame por Chicago e além, transformando-se até mesmo em um estilo de construção conhecido como "construção de Chicago" no Leste populoso, destacou a capacidade desse método

de suportar as demandas de crescimento urbano. O pioneirismo da Igreja Católica de Santa Maria, construída com esse método, marcou o início dessa revolução na construção. Ao espalhar o estresse sobre uma grande quantidade de tábuas leves, o balloon frame demonstrou uma resistência surpreendente, tornando possível que trabalhadores urbanos construíssem suas próprias casas. Isso contrastava com a Europa, onde os métodos de construção tradicionais permaneciam inalterados e as taxas de propriedade de imóveis permaneciam baixas. Esse sistema construtivo marcou o início de uma tradição americana na construção residencial, onde a maioria das estruturas era erguida por construtores utilizando modelos retirados de um portfólio. Como observado por Solon Robinson em 1855, o conhecimento desse método de construção foi fundamental para o rápido crescimento de cidades como Chicago e São Francisco. Portanto, o balloon frame não apenas transformou a paisagem urbana dos Estados Unidos, mas também influenciou profundamente a forma como as residências eram construídas e propriedades eram adquiridas. (Jackson, 1985). Conforme observado por Peterson (2008), essa nova forma de construção, especialmente no Centro-Oeste dos Estados Unidos, transformou a maneira como as pessoas concebiam e construíam estruturas de madeira. Sua popularidade crescente, especialmente entre os agricultores-construtores, foi impulsionada pela economia, eficiência e durabilidade, tornando-se uma escolha preferencial para muitas famílias rurais.

Figura 6 — Construção antiga em balloon frame.

Fonte: Sarkkinen (2022).

Allen e Thallon (2011) destacam que o desenvolvimento do prego de arame barato e a capacidade das serrarias de cortar grandes quantidades de madeira de

forma consistente foram fundamentais para o surgimento do balloon frame na década de 1840. Esse avanço tecnológico permitiu a substituição das grandes vigas e conexões complicadas por pequenas peças estruturais, simplificando o processo de construção e aumentando a eficiência.

Este sistema revolucionou a construção em madeira ao substituir estruturas anteriores, que usavam grandes peças unidas com entalhes e sambladuras, por peças serradas com dimensões padronizadas e ligadas com pregos. Por exemplo, os montantes do entramado das paredes para edificações com dois pavimentos eram inicialmente dimensionados com seções de 2" x 4" ou 2" x 6" e possuíam comprimento contínuo, indo da soleira até a travessa superior, sem interrupções. Esses componentes estruturais eram posicionados com pouco espaçamento entre si, geralmente de 60 cm, e podiam ser travados por peças diagonais fixadas nos montantes ou por vedação de tábuas de madeira também aplicadas diagonalmente à estrutura (BOCK, 1992).

2.1.5 Plattform Frame (Wood Frame)

Conforme a popularidade do balão frame crescia, surgiam desafios, como a dificuldade de lidar com montantes excessivamente longos e os riscos associados à propagação de incêndios devido aos espaços vazios entre os membros estruturais. Essas limitações impulsionaram o desenvolvimento de versões modificadas do balão frame, culminando no sistema plattform frame (estrutura de plataforma), que se tornou o padrão universal na construção em madeira (ALLEN; THALLON, 2011).

Segundo a descrição de O'Brien (2010), o platform frame utiliza madeira leve e conexões pregadas, assim como no balloon frame. A diferença é que no balloon frame se caracteriza pelo fato de que as vigas do segundo andar não suportam a parede, representando a assinatura da estruturação contínua da fundação até o telhado. Já o platform frame posiciona a plataforma do piso entre os montantes verticais da parede do primeiro e segundo andar, ou seja, não segue a estruturação contínua da fundação até o telhado como o "balloon frame" (Figura 7).

Figura 7 — Descrição das estruturas balloon frame e platform frame.

Fonte: Adaptado de O'brien (2010).

Figura 8 — Comparação entre a estrutura do balloon frame e do platform frame.

Fonte: Adaptado de O'brien (2010).

Segundo publicação do The Old-House Journal (1980), o platform frame, emergiu como uma alternativa ao balloon frame, oferecendo vantagens como a simplificação da construção e a redução do desperdício de materiais. Sobre este cenário, o platform frame, evoluiu por conta das novas tecnologias e métodos construtivos naquela época.

Figura 9 — A Casa Carson, construída em 1885 no estilo Queen Anne para um barão da madeira em Eureka, Califórnia, é uma das formas residenciais mais elaboradas já construídas e serve como um testemunho da versatilidade do wood frame.

Fonte: Allen e Thallon (2011).

O platform frame, denominado wood frame, teve a sua história marcada por inovação, adaptabilidade e busca incessante por soluções eficientes e duráveis na construção residencial e em outras formas de edificação. Desde suas origens nas técnicas rudimentares de terra e madeira até os avanços tecnológicos e a

sofisticação de sua estrutura atual, ele continua passando por diversas transformações, incluindo sua regulamentação governamental que desempenhou um papel fundamental nessa evolução, garantindo padrões de qualidade e influenciando diretamente o seu desenvolvimento ao longo do tempo. Essa influência das políticas governamentais, entre outros assuntos, será abordada em detalhes no próximo tópico.

2.1.6 Normatização e Universalidade do Wood Frame

Com a propagação do sistema wood frame, a normatização do seu sistema construtivo surgiu para garantir a qualidade dos produtos e processos envolvidos na construção com estrutura de madeira. Desde o século XX, esforços têm sido feitos para regularizar e padronizar os elementos que compõem o sistema. Como mencionado por Sherwood e Stroh (1989) e Monteyne (2004), em 1910, o Forest Products Laboratory (FPL), dentro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), foi estabelecido com o propósito de testar e avaliar o comportamento dos componentes do wood frame. Essa preocupação com a normatização se intensificou ao longo do tempo. Na década de 1920, instituições como o Architect's Small House Service Bureau (ASHSB), em parceria com a Southern Pine Association (SPA) e a Weyerhaeuser Forest Products, trabalharam para criar padrões para construções de residências mais racionalizadas e econômicas (Monteyne, 2004). A divulgação desses padrões, através de catálogos e campanhas publicitárias, como a 4-Square da Weyerhaeuser em 1928, contribuiu para promover a confiabilidade e o uso da madeira na construção (Monteyne, 2004). Durante a segunda metade do século XX, várias associações, como a Canadian Wood Council (CWC), American Wood Council (AWC), e outras, desempenharam um papel fundamental na promoção e normatização da construção com madeira. Elas não só forneceram estrutura organizacional para empresas trabalharem em conjunto em questões políticas, mas também estabeleceram padrões de qualidade para os produtos madeireiros comercializados (Monteyne, 2004). Essas iniciativas resultaram na publicação de manuais e guias técnicos, como o "Wood-frame house construction" do USDA em 1955 e o Wood Frame Construction Manual (WFCM) da AWC e AF&PA em 1996, que forneceram informações detalhadas sobre os procedimentos e elementos padronizados para construções em wood frame (SHERWOOD; STROH, 1989; MONTEYNE, 2004).

A disseminação de materiais informativos detalhados, como livros e manuais, influenciou a cultura do sistema wood frame nos EUA no século XX. Essa influência

se estendeu além da América do Norte, alcançando países com tradição em construções em madeira, como algumas regiões da Europa, Austrália, Japão, principalmente após a segunda guerra mundial.

Segundo Szücs et al. (2007), nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial, especialmente na década de 1950, houve um impulso significativo para a racionalização da construção, impulsionado pela necessidade de reconstrução e pela busca por métodos mais eficientes de construção. Nesse contexto, surgiram no mercado os conectores metálicos estampados, o que possibilitou o desenvolvimento de treliças pré-fabricadas para telhados. À medida que a demanda por construção eficiente aumentava, houve uma expansão na produção em fábrica de painéis de parede a partir de 1960, marcando o início das construções panelizadas (SZÜCS et al, 2007). Esse avanço representou uma mudança significativa na indústria da construção, com a fabricação em larga escala de componentes pré-fabricados para montagem no local de construção.

Com a evolução contínua da tecnologia e da demanda por métodos de construção mais eficientes, surgiu uma nova fase na evolução do wood frame: as casas modulares e, posteriormente, as casas totalmente industrializadas (SZÜCS et al, 2007). Esses avanços permitiram uma maior padronização e precisão na construção, resultando em estruturas mais duráveis e de melhor qualidade. Apesar das variações regionais, o sistema plataforma apresenta um padrão básico de estruturação. Isso evidenciou a adaptabilidade e a universalidade desse sistema, que continuou a desempenhar um papel importante na construção sustentável em todo o mundo.

Figura 10 — Uma estrutura de madeira leve totalmente revestida com painéis estruturais OSB

Fonte: Allen e Iano (2008, p. 208).

O Japão além de ter enfrentado a devastação causada pela guerra, enfrentou eventuais desastres naturais, como terremotos. Devido a isso, o uso do wood frame se tornou uma solução crucial para a reconstrução rápida e estável das habitações (Figura 11). A resistência sísmica e a flexibilidade do wood frame o tornam ideal para áreas propensas a terremotos. A capacidade de pré-fabricação e a modularidade dessa técnica construtiva facilitaram a adaptação das habitações às necessidades específicas das comunidades afetadas. Assim, o wood frame emergiu como uma solução resiliente e confiável para a reconstrução pós-desastres, garantindo a estabilidade e a segurança das habitações.

Figura 11 — O sistema de construção em madeira de armação leve da América do Norte agora é amplamente utilizado no Japão, onde sua resistência a terremotos o torna mais prático.

Fonte: Allen e Thallon (2011).

A regulamentação da construção em madeira na Europa passou por mudanças significativas ao longo das últimas décadas. Conforme observado por Kuzman e Sandberg (2016), a Diretiva de Produtos de Construção da Comissão Europeia, implementada no final da década de 1980, introduziu requisitos baseados em função para o uso de produtos na construção civil. Essa diretiva tinha como objetivo principal remover barreiras técnicas ao comércio de produtos de construção entre os estados membros da União Europeia. Essa abordagem funcional permitiu que qualquer material, seja madeira, concreto ou aço, fosse utilizado na construção de edifícios multifamiliares, desde que atendessem aos requisitos funcionais

específicos estabelecidos pelos regulamentos de construção nacionais. Essa flexibilidade na regulamentação proporcionou um impulso significativo ao uso da madeira na construção, uma vez que permitiu que ela competisse em pé de igualdade com outros materiais de construção tradicionais. Isso permitiu que além do wood frame, outros sistemas construtivos como CLT e MLC ganhassem futuramente destaque na construção em madeira, a exemplo do edifício Mjøstårnet (Figura 12).

Figura 12 — Imagem do edifício Mjøstårnet em Brumunddal, Noruega, concluído em março de 2019 .

Fonte: WHYWOOD (2019).

2.1.7 Wood Frame no Brasil

No Brasil, a implementação do sistema wood frame teve início por volta de 2010, conforme apontado por Espíndola (2010). Historicamente, a indústria da construção em madeira no país foi pouco difundida e apresentou escassas inovações tecnológicas desde a segunda metade do século XX. No entanto, em 2009, houve uma mobilização do setor madeireiro por meio da Comissão Casa Inteligente, visando transformar e incrementar sua produção. Como resultado desses esforços conjuntos, o sistema construtivo leve em madeira conhecido como wood frame foi introduzido no programa habitacional Minha Casa Minha Vida

(PMCMV) em 2012, com financiamento de agentes públicos. Esse marco representou um avanço significativo na utilização da madeira na construção de habitações sociais no Brasil.

O primeiro empreendimento do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) construído em wood frame conforme descrito por Ferreira (2013). Localizado em Pelotas (RS), o Residencial Haragano é composto por 280 unidades habitacionais, sendo 270 sobrados e dez casas térreas com projeto de acessibilidade, destinado às famílias com renda mensal de até R\$ 1,6 mil (Figura 13). A construção das moradias teve início em agosto de 2012 e foi concluída no início do ano seguinte. A velocidade na montagem foi surpreendente, com uma média de uma unidade e meia montada por dia. A previsão de entrega do residencial foi até outubro daquele ano. O uso da tecnologia wood frame permitiu a construção das unidades em um terço do tempo necessário para a execução de casas de mesma área em alvenaria, conforme relatado pela construtora. Essa iniciativa foi reconhecida com o segundo lugar no 19º Prêmio CBIC de Inovação e Sustentabilidade, destacando a rapidez na execução, na redução de custos com mão de obra e no desperdício de material, além da significativa diminuição das emissões de CO₂ em comparação com métodos construtivos tradicionais.

Figura 13 — Imagem do Residencial Aragano, Pelotas, Rio Grande do Sul.

Fonte: Ferreira (2013).

O ano de 2020 foi marcado por um impacto significativo para a humanidade devido à pandemia do COVID-19, um evento de alcance global para o qual ninguém

estava preparado. O surto resultou em hospitais sobrecarregados, economias abaladas, aumento do desemprego e instabilidade em vários setores. O ramo da construção civil também enfrentou desafios, porém, graças a recursos sustentáveis e inovações em técnicas de construção, foi possível ajudar os países, incluindo o Brasil, em seu momento de maior crise, construindo hospitais de campanha em prazos extremamente curtos. Com os leitos hospitalares lotados e a necessidade urgente de mais instalações de saúde para enfrentar a pandemia, a construção de hospitais de campanha precisava ser rápida, eficiente e econômica, desempenhando um papel crucial no atendimento à população.

No Brasil, durante a pandemia, as empresas Brasil ao Cubo Construção Modular e Tecverde uniram esforços para construir esses hospitais no sistema wood frame. O primeiro hospital modular teve sua construção iniciada em 2020, na cidade de São Paulo, e posteriormente foram erguidos mais quatro hospitais em diferentes regiões do país (Tabela 1).

Tabela 1 — Período de conclusão das obras e seus vínculos de parceria.

Hospital	Cidade	Quantidade Módulos	Leitos	Area Construída	Conclusão da Obra
Hospital M'boi Mirim	São Paulo-SP	44	100	1350m ²	33 dias
Hospital Independência	Porto Alegre-RS	26	62	840m ²	30 dias
Hospital de Retaguarda	São José dos Campos-SP	67	40	1500m ²	36 dias
Hospital Regional de Ceilândia	Distrito Federal-DF	54	73	1073m ²	34 dias
Hospital Cematron	Porto Velho-RO	35	58	660m ²	35 dias

Fonte: Adaptado de Tecverde (2020).

Conforme observado por Tecverde (2020), a entrega bem-sucedida desses projetos complexos em tempo recorde foi viabilizada pela implementação de um processo que incorporou tecnologia avançada em todas as fases do empreendimento. Esse resultado reitera a convicção de que a colaboração é fundamental para superar desafios, destacando que, junto, somos mais fortes, fortalecendo nossa capacidade de alcançar resultados extraordinários.

Figura 14 — Hospital M'boi Mirim, em São Paulo-SP

Fonte: Tecverde (2020).

Figura 15 — Hospital Independência, em Porto Alegre-RS.

Fonte: Tecverde (2020).

Figura 16 — Hospital de Retaguarda, em São José dos Campos-SP.

Fonte: Tecverde (2020).

Figura 17 — Hospital Regional de Ceilândia, no Distrito Federal.

Fonte: Tecverde (2020).

Figura 18 — Hospital Cemetrón, em Porto Velho.

Fonte: Tecverde (2020).

A finalização dos hospitais modulares representou um marco crucial no enfrentamento da pandemia. Como destacado por Tecverde (2020), em parceria com Brasil ao Cubo, a entrega do último hospital em 27 de julho simbolizou não apenas um feito logístico, mas também um compromisso humanitário com as comunidades afetadas. Em um período de apenas quatro meses, cinco unidades hospitalares foram disponibilizadas à população, oferecendo suporte vital às autoridades locais no combate ao Coronavírus. Esses esforços conjuntos demonstraram a capacidade de resposta ágil e eficaz diante de desafios de saúde pública sem precedentes.

Testemunhamos ao longo de décadas a notável evolução do sistema wood frame na construção civil, desde seus primórdios até se consolidar como uma solução confiável e eficiente para diversos contextos. Este sistema construtivo demonstrou sua capacidade de atender às necessidades emergentes da sociedade, seja pela necessidade de autoconstrução, por questões econômicas, na reconstrução pós-guerra, na busca por métodos mais eficientes de construção, ou na resposta rápida a crises de saúde pública. Sua flexibilidade e eficiência o tornam uma escolha ideal para uma ampla gama de projetos, desde habitações sociais até edifícios comerciais e institucionais. A capacidade do wood frame de se reinventar e se adaptar às demandas em constante mudança garantirá sua relevância e

indispensabilidade por muitos anos vindouros. Assim, enquanto avançamos para o futuro, podemos contar com o wood frame como uma base sólida para a construção de um mundo melhor e mais sustentável.

2.2 ASPÉCTOS TÉCNICOS DO WOOD FRAME

O Wood Frame, também conhecido como estrutura de madeira, é um método de construção que utiliza peças de madeira como o principal elemento estrutural de uma edificação. É caracterizado pelo uso de elementos de madeira, como vigas, pilares e painéis, que são montados e conectados para formar a estrutura do edifício. Essas peças de madeira são cortadas e pré-fabricadas em tamanhos padronizados, o que permite uma montagem rápida e eficiente no local de construção. Uma das principais vantagens do Wood Frame é sua flexibilidade de design que permite uma ampla variedade de formas e estilos arquitetônicos, possibilitando a criação de edifícios personalizados e adaptados às necessidades específicas dos clientes. Ele é considerado como um sistema construtivo leve em comparação com métodos tradicionais, como alvenaria. Isso resulta em fundações mais leves e menos exigentes, reduzindo os custos e o tempo de construção. Utiliza da madeira como material renovável e de baixo impacto ambiental quando proveniente de florestas manejadas de forma sustentável. Este sistema construtivo oferece excelentes propriedades de isolamento térmico, o que resulta em edifícios mais eficientes energeticamente. Isso pode levar a uma redução no consumo de energia para aquecimento e resfriamento, proporcionando benefícios tanto para o meio ambiente quanto para os ocupantes do edifício. Além disso, a construção em Wood Frame pode contribuir para a redução das emissões de carbono, pois a madeira tem a capacidade de armazenar carbono ao longo de sua vida útil. Segundo Molina & Calil Junior (2010), o sistema wood frame para construção de residências constitui uma abordagem industrializada e duradoura, baseada em perfis de madeira reflorestada tratada. Esses perfis são utilizados na formação de painéis para pisos, paredes e telhados, os quais são combinados e/ou revestidos com outros materiais (Figura 19). Essa técnica visa não apenas melhorar o isolamento térmico e acústico das habitações, mas também protegê-las das intempéries e incêndios.

Figura 19 — Residência construída em wood frame com acabamento externo de outros materiais em Curitiba-PR.

Fonte: Immergrün (2021).

De acordo com a análise do projeto estrutural executivo realizada pela MAF Engenharia (2021), em colaboração com a construtora Immergrün, destaca-se a estrutura da residência em wood frame como um exemplo notável de inovação na construção civil. A empresa descreve que, embora a estrutura seja predominantemente em madeira, os acabamentos externos feitos com outros materiais conferem à edificação uma estética que não remete imediatamente à presença de madeira. É ressaltado que, ao se referir aos sistemas estruturais, não se está apenas definindo o acabamento, mas sim a estrutura da própria edificação. No caso específico do wood frame, as paredes são delineadas como elementos portantes e contraventantes da casa, destacando-se sua capacidade de receber uma ampla gama de acabamentos internos e externos. Com o devido dimensionamento e aplicação de tecnologia construtiva adequada, as estruturas de madeira se mostram versáteis para atender às exigências arquitetônicas de diversos projetos, evidenciando a viabilidade e a eficiência desse sistema construtivo.

2.2.1 Fundações

As fundações representam uma parte crucial do processo de construção de qualquer edifício, e no contexto do sistema construtivo Wood Frame, não é diferente. As fundações são responsáveis por transmitir as cargas da estrutura para o solo de maneira segura e eficiente. Elas são projetadas levando em consideração fatores como o tipo de solo, as condições climáticas e as características específicas do edifício a ser construído. As fundações no sistema Wood Frame podem variar desde fundações superficiais, como sapatas corridas e blocos de concreto, até fundações profundas, como estacas ou brocas, dependendo das necessidades do projeto e das condições do solo. Além de fornecer suporte estrutural, as fundações no sistema Wood Frame também desempenham um papel importante na prevenção de problemas relacionados à umidade e à estabilidade do solo. Estratégias como a impermeabilização e o correto dimensionamento das fundações são essenciais para garantir a durabilidade e a integridade da estrutura ao longo do tempo.

Em regiões com invernos rigorosos, como observado por Molina & Calil Junior (2010), as casas construídas em Wood frame podem se beneficiar de estruturas subterrâneas conhecidas como "basement wall" ou parede do porão (Figura 20). Essas estruturas formam compartimentos abaixo do solo, proporcionando estabilidade e, ao mesmo tempo, ajudando a aumentar a temperatura interna, uma vez que o congelamento não afeta o conforto térmico dos espaços subterrâneos.

Figura 20 — Para garantir um alto grau de segurança contra inundações na subestrutura, é necessário um sistema de drenagem tanto ao redor quanto sob o porão.

Fonte: Adaptado de Allen e Thallon (2011).

Nanami (apud Molina & Calil Junior, 2010) destacam que as dimensões desses compartimentos subterrâneos consideram não apenas a estabilidade estrutural, mas também a ventilação adequada. Essa técnica, popularizada pelos norte-americanos, sustenta diversas cargas da construção, podendo ser construída tanto em madeira quanto em concreto, sendo este último mais prevalente. Vigas de madeira com seção I são comumente utilizadas sobre a "basement wall" para distribuir as cargas de maneira uniforme, tornando o processo de transmissão das cargas verticais rápido e econômico. A distribuição das cargas ao longo das paredes é uma característica marcante das estruturas em Wood frame, onde a principal estrutura é feita de madeira. Nesse contexto, o uso de fundações leves, como radier ou sapata corrida, é uma solução eficaz, especialmente em regiões de clima tropical como o Brasil. Mesmo em áreas com temperaturas elevadas, a utilização de "basement wall" pode ser vantajosa para garantir o conforto térmico das edificações, conforme sugerido por Molina & Calil Junior (2010).

Figura 21 — Fundação em radier.

Fonte: Espíndola (2017).

De acordo com Espíndola (2017), o radier, que consiste em uma laje de concreto armado, é uma opção comum para fundações em estruturas de madeira. Para evitar a passagem de umidade do solo para a estrutura, são recomendadas diversas medidas preventivas. Entre elas, destaca-se a utilização de um solo menos permeável na camada superior e um aterro granular na camada inferior da fundação. Além disso, podem ser instaladas uma manta geotêxtil e um sistema de drenagem com pequenas perfurações no aterro para auxiliar na dissipação da umidade. Antes da concretagem, é essencial regularizar o solo e aplicar primer, manta asfáltica e filme de polietileno sob a fundação. Após a conclusão da fundação, é recomendável impermeabilizar a superfície superior com material betuminoso antes de ancorar a soleira ou guia de madeira. Além disso, sugere-se a construção do piso externo com material impermeável e com inclinação na direção oposta à parede, respeitando-se um afastamento mínimo entre o piso acabado e a estrutura de madeira, conforme ilustrado nas diretrizes do código de obras americano (APA, 2016).

No caso de uma fundação em radier, Antes da concretagem, deve-se prever os pontos elétricos e hidráulicos de fundação que se conectarão aos painéis de parede, preferencialmente deixando-os em caixas de areia ou tubo luva para ajuste da posição final (Figura 22). Com a fundação concretada e pronta, já tendo a elétrica e hidráulica também concretada nas posições de projeto, pode-se iniciar a montagem.

Figura 22 — Pontos de esgoto imbutidos na laje de fundação.

Fonte: Cardoso (2015).

De acordo com Cardoso (2015), é crucial o posicionamento preciso dos pontos de esgoto embutidos na laje de fundação, de modo a garantir a coincidência futura das tubulações verticais com as paredes. Além disso, em sistemas de abastecimento direto, onde não há reservação, as tubulações de água fria devem ser instaladas antes da concretagem da laje de fundação, com as esperas localizadas de forma precisa, seguindo uma abordagem semelhante ao sistema de esgoto.

2.2.2 Piso

Espíndola (2017) complementa que assim como em fundações de viga-baldrame de blocos de concreto ou sapata corrida de concreto, uma alternativa à laje de concreto é a utilização de uma plataforma de piso. Esta plataforma é composta por uma estrutura de vigas ou barrotes de madeira, conforme ilustrado na figura 3.4, ou por vigas I compostas por madeira e OSB, como mostrado na figura 23.

Figura 23 — Plataforma de Piso com Vigas/Barrotes em madeira.

Fonte: Espíndola (2017).

Figura 24 — Plataforma de piso composta por vigas I e chapas delgadas.

Fonte: Espíndola (2017).

Conforme observado por Spindola (2017), são posicionadas sobre essas vigas chapas delgadas estruturais de madeira, compensado ou OSB, dispostas perpendicularmente. A fixação dessas chapas geralmente é feita com pregos, mas a adição de cola pode aumentar a rigidez estrutural. Para garantir a rigidez, recomenda-se também a instalação de bloqueadores na estrutura sob a união entre as chapas.

2.2.3 Painéis de Parede

De acordo com o estudo de Velloso (2010), as paredes desempenham uma função crucial no sistema wood frame, assumindo a responsabilidade de suportar as cargas verticais dos subsistemas de entepiso e cobertura, bem como transferir essas cargas para a fundação. Elas também são projetadas para lidar com cargas horizontais, como furacões e terremotos.

Figura 25 — Componentes de uma parede em wood frame.

Fonte: Bolsoni (2020).

De acordo com as especificações de Bolsoni (2021), as paredes estruturais desempenham funções cruciais na estabilidade de uma construção em Wood Frame. As diversas componentes desempenham papéis específicos, como descrito pelo autor. As guias superiores, por exemplo, assumem a responsabilidade de sustentar os montantes e distribuir as cargas do telhado. Os montantes, por sua vez, atuam como pilares, absorvendo as cargas provenientes das guias superiores. As vergas, localizadas sobre portas e janelas, desempenham a função de transferir as cargas para os montantes adjacentes, garantindo a integridade estrutural. Os blocos, constituídos por lamelas de madeira maciça, têm a finalidade crucial de conferir resistência aos montantes, fortalecendo a estrutura como um todo. Por fim, as guias

inferiores desempenham um papel essencial na transferência eficiente das cargas, contribuindo para a estabilidade e segurança da edificação.

Os painéis de parede, geralmente fabricados em fábricas e consistem em uma estrutura de madeira leve preenchida com isolamento e revestida com placas de gesso internamente e placas cimentícias externamente (Figura 26). Essa combinação de materiais confere resistência mecânica e térmica às paredes, garantindo sua capacidade de suportar cargas verticais e horizontais, além de proporcionar isolamento térmico e acústico.

Figura 26 — Definição de um painel de parede em wood frame.

Fonte: Moreira e Soldara (2016).

O uso de contraventamento com chapas de OSB é enfatizado como uma estratégia eficaz e resistente em comparação com diagonais de contraventamento na ossatura (VELLOSO, 2010; MOLINA; CALIL, 2010). Além disso, as chapas de OSB oferecem uma montagem mais simples e uma proteção superior contra intempéries.

Figura 27 — Painel de parede sendo içado para montagem in loco.

Fonte: Moreira e Soldara (2016).

Geralmente os painéis são fabricados em ambiente controlado e enviados prontos para o canteiro de obras, já contendo as instalações elétricas e hidrosanitárias embutidas. Esse método oferece uma série de vantagens significativas. Em primeiro lugar, ele reduz drasticamente o tempo de construção, pois grande parte do trabalho é realizado na fábrica, permitindo uma montagem mais rápida no local da obra. Além disso, o controle de qualidade é mais rigoroso dentro do ambiente fabril, o que contribui para uma construção mais precisa e confiável. Outro benefício é a redução na quantidade de materiais transportados até o local da obra, o que simplifica o processo logístico e minimiza os custos associados ao transporte. Além disso, como a construção é menos exposta às intempéries durante o processo de montagem, há uma diminuição significativa nos riscos relacionados aos prazos de entrega. Isso é especialmente vantajoso em áreas propensas a condições climáticas adversas. A pré-fabricação dos painéis com as instalações embutidas resulta em uma diminuição da mão de obra necessária no canteiro de obras. Essa redução não apenas contribui para a eficiência do processo de construção, mas também pode gerar economias significativas de custos, especialmente em projetos de habitação de interesse social, que frequentemente são localizados em áreas remotas ou de difícil acesso.

2.2.4 Instalações Elétricas e Hidráulicas

As instalações hidrossanitárias e elétricas desempenham papéis fundamentais no processo construtivo, como discutido por Moreira e Soldera (2016). Estas são integradas nos espaços entre os montantes das paredes, o forro e os barrotes do entrepiso, ou mesmo na cobertura durante a fabricação, utilizando tubos de PVC (MOREIRA;SOLDERA, 2016). Enquanto as instalações de esgoto, devido ao seu diâmetro maior, não podem ser incorporadas nos painéis de parede, requerendo assim o uso de shafts específicos para essas tubulações. O processo é semelhante ao das construções tradicionais. A fiação percorre dentro de conduítes, sendo que, com o projeto elétrico concluído, os furos são realizados nas soleiras conforme especificado, e os conduítes são fixados no interior das paredes durante o processo de fabricação (MOREIRA;SOLDERA, 2016). Posteriormente, as paredes são fechadas com OSB e revestidas internamente com a placa escolhida. Finalmente, no canteiro de obras, os conduítes são fixados sobre o terreno.

Figura 28 — Instalações Elétricas em painel wood frame.

Fonte: Adaptado de Moreira e Soldera (2016).

Figura 29 — Painel wood frame com instalações hidráulica e detalhamento.

Fonte: Adaptado de Moreira e Soldera (2016).

2.2.5 Cobertura

Uma cobertura é a estrutura superior de um edifício que fornece proteção contra intempéries, como chuva, vento, sol e neve. Geralmente, é composta por uma série de elementos, incluindo treliças, caibros, vigas, subcobertura e material de cobertura, que podem variar de acordo com o projeto e as condições climáticas locais. Esses elementos trabalham juntos para criar um sistema que não apenas protege o interior da edificação, mas também contribui para sua estabilidade e durabilidade.

Segundo Calil Junior & Molina (2010), a estrutura de uma cobertura compreende vários elementos, incluindo trama, ripas, caibros e terças, cada um

desempenhando um papel crucial na sustentação e no suporte das telhas. A trama, formada por ripas, caibros e terças, serve como base para a fixação das telhas, enquanto as ripas, posicionadas sobre os caibros, proporcionam o suporte necessário. Os caibros, por sua vez, sustentam as ripas e são fixados nas terças, sendo dimensionados de acordo com o vão entre as ripas e as condições estruturais do telhado. Já as terças são vigas de madeira que podem servir como apoio direto para as telhas ou para o caibramento, sendo espaçadas de acordo com o tamanho das telhas ou do vão dos caibros. A complexidade da estrutura da cobertura exige considerações detalhadas para garantir sua estabilidade e durabilidade sob diferentes condições climáticas.

Figura 30 — Definição de uma estrutura de cobertura.

Fonte: Acertratelha (2024).

A cobertura, como definida por Calil Junior e Molina (2010), abrange não apenas as telhas e sua estrutura de suporte, mas também elementos cruciais como o sistema de captação de águas pluviais. Esta parte superior da construção não só protege contra as intempéries, mas também desempenha um papel estético fundamental, sendo a "coroa" da edificação. Os arquitetos, engenheiros e projetistas dedicam especial atenção à sua concepção, cientes de que suas formas e volumes dependem do material utilizado e da planta da edificação. Além disso, a cobertura

deve atender a uma série de requisitos funcionais, estruturais e de segurança, incluindo desempenho estrutural, térmico e acústico, segurança contra incêndios e durabilidade. Esta abordagem multidisciplinar demanda conhecimentos diversos, desde arquitetura e estruturas até instalações para águas pluviais, e a ausência de uma abordagem sistêmica pode resultar em patologias observadas nas coberturas.

De acordo com Allen e Thallon (2011), as coberturas íngremes frequentemente utilizam revestimento sólido feito de painéis de madeira compensada ou de painéis de tiras de madeira orientadas (OSB), semelhantes ao revestimento de paredes e subpisos. Esses revestimentos são fundamentais para suportar a subcobertura sobre a qual o material de cobertura é instalado. Nos beirais ou cimalthas que ficam expostos por baixo, é necessário utilizar revestimento do painel com classificação para exposição ao tempo ou tábuas de encaixe e espigão (Figura 31).

Figura 31 — Um telhado sendo revestido com material sólido para telhas asfálticas, com beirais protegidos por tábuas de encaixe e espigão

Fonte: Allen e Thallon (2011).

Dentre diversos tipos de delhado, destaca-se a telha shingle, que é um tipo de revestimento para telhados feito de material asfáltico ou composto de fibra de vidro. Ela é composta por camadas de material impermeável e resistente às intempéries, geralmente revestidas com grânulos minerais para proteção adicional contra os elementos. As telhas shingle são conhecidas por sua durabilidade, facilidade de instalação e variedade de cores e estilos disponíveis. Elas são comumente usadas em residências e edifícios comerciais devido à sua capacidade de oferecer uma aparência estética atraente e uma proteção confiável contra chuva, vento e outras condições climáticas adversas.

Figura 32 — Composição do sistema de telhado tipo shingle

Fonte: Drystore (2024).

Segundo Allen e Thallon (2011), as telhas asfálticas (Figura 33) são o revestimento de telhado mais comum na América do Norte, utilizadas em cerca de 90% das casas unifamiliares. Elas são conhecidas por sua acessibilidade, facilidade e rapidez de instalação, além de uma vida útil média de 15 a 25 anos, dependendo da composição específica. Essas telhas são fabricadas a partir de feltro impregnado de asfalto, geralmente reforçado com fibras de vidro para maior resistência. A camada externa é revestida com grânulos minerais para proteção contra desgaste e acabamento estético. Existem diversos estilos disponíveis, incluindo padrões hexagonais e telhas laminadas mais espessas (ALLEN;THALLON, 2011).

Figura 33 — Instalação de telhas asfálticas, com cortes para dar a ilusão de três telhas menores, e faixas adesivas para proteção contra o levantamento causado pelo vento.

Fonte: Allen e Thallon (2011).

A escolha da cobertura ideal para uma residência é uma decisão multifacetada, influenciada por uma variedade de fatores, como requisitos estruturais, considerações estéticas, condições climáticas locais e restrições orçamentárias. Nesse contexto, foi abordado o caso das telhas asfálticas do tipo shingle como exemplo. No entanto, é fundamental explorar as características e

nuances de diferentes tecnologias de cobertura, a fim de obter insights valiosos para a seleção do sistema mais adequado para cada projeto.

Figura 34 — Exemplo de cobertura com telhas asfálticas.

Fonte: Entenda Antes (2019).

2.2.6 Revestimentos e Proteções de Superfície

Os revestimentos desempenham um papel essencial na estética, proteção e funcionalidade de uma construção em wood frame. Os revestimentos podem ser aplicados tanto internamente quanto externamente, e desempenham diferentes funções em cada caso. Os revestimentos externos, por exemplo, são projetados para proteger a estrutura contra intempéries, proporcionar isolamento térmico e acústico, e contribuir para a estética geral do edifício. Eles podem incluir uma variedade de materiais, como placas cimentícias, painéis de madeira, revestimentos metálicos ou compósitos, entre outros. Por outro lado, os revestimentos internos têm como objetivo proporcionar acabamento estético, isolamento térmico e acústico, além de oferecer proteção contra umidade e fogo. Gesso cartonado (drywall), placas de madeira ou revestimentos de PVC são algumas das opções comuns para revestimentos internos em construções wood frame. Além de suas funções práticas,

os revestimentos também desempenham um papel importante na expressão arquitetônica do edifício, contribuindo para sua identidade visual e integrando-o ao ambiente circundante. A escolha dos revestimentos deve levar em consideração não apenas considerações estéticas, mas também questões como durabilidade, manutenção e sustentabilidade. A exemplo das paredes em wood frame, que são projetadas para oferecer resistência, durabilidade, estabilidade, conforto térmico e isolamento acústico, sendo estes elementos essenciais para garantir a qualidade de sua estrutura.

A composição básica de uma parede estrutural em wood frame inclui diversas camadas e materiais específicos para garantir sua resistência e durabilidade (Figura 35). Segundo a Norma Brasileira ABNT NBR 16936 (2023), essa estrutura é composta por camadas simples de drywall Standard nas faces internas da edificação, chapas de OSB ou compensado estrutural, montantes de madeira de pinus tratados, e chapas de OSB ou compensado estrutural nas faces externas. Além disso, a face externa pode receber chapas cimentícias e as caixas elétricas devem ser preenchidas com lã de rocha para garantir isolamento térmico e acústico adequado (ABNT, 2023).

Figura 35 — Composição de uma parede estrutural em wood frame.

Fonte: ABNT (2023).

Segundo Allen e Thallon (2011), após a conclusão da estrutura da casa, uma membrana hidrófuga é aplicada ao revestimento da parede para atuar como uma barreira de ar, reduzindo a fuga de ar entre o interior e o exterior, além de proteger o invólucro estrutural do prédio da água durante a construção e a longo prazo, funcionando como uma camada de impermeabilização de backup sob o

revestimento (Figura 36). Esta barreira intercepta a umidade antes que ela alcance o revestimento, permitindo que o vapor d'água passe livremente para evitar acúmulo na parede.

Figura 36 — Membrana hidrófuga cobrindo totalmente as paredes da casa em preparação para a aplicação do revestimento

Fonte: Allen e Thallon (2011).

Figura 37 — Pinus tratado

Fonte: ND MAIS (2021).

Figura 38 — Placas OSB

Fonte: casalea (2022).

Figura 39 — Placa cimentícia

Fonte: Sul Módulos (s.d).

Figura 40 — Gesso acartonado aplicado nas paredes.

Fonte: Mestre da Obra (2015).

De acordo com as especificações técnicas da ABNT NBR 15575-4, a impermeabilização de fachadas é essencial para garantir a durabilidade e

integridade das estruturas. Isso envolve a aplicação de uma série de materiais, como mantas de impermeabilização, pingadeiras e barreiras de vapor e umidade, conforme descrito por ABNT (2023). Esses componentes formam um sistema de proteção que impede a infiltração de água entre a base da parede e o piso, além de garantir a vedação adequada em junções e interseções com esquadrias ou aberturas nos painéis. É fundamental que as membranas de impermeabilização e de vapor e umidade sejam devidamente protegidas contra agentes que possam acelerar sua degradação, como raios UV e abrasão, utilizando revestimentos apropriados, conforme as recomendações da norma (ABNT, 2023).

Figura 41 — Barreira de isolamento e proteção do quadro estrutural.

Fonte: Adaptado de ABNT (2023).

Segundo as diretrizes da ABNT NBR 16936 (2023), as áreas molhadas e molháveis demandam uma impermeabilização adequada, considerando cobrimentos específicos, inclinação e desnível mínimos para garantir sua eficácia (Figura 42). É essencial empregar técnicas como o uso de mantas ou membranas para impermeabilização na interface entre o piso e a base da parede, com altura mínima sobre a parede de 200 mm para ambientes de áreas molhadas. Além disso, a aplicação de impermeabilização em todo o piso do ambiente e nas paredes até determinada altura é crucial, especialmente na região do box. O desnível mínimo entre o piso acabado do banheiro e o piso acabado do box também deve ser respeitado, juntamente com a inclinação adequada do piso em direção ao ralo.

Ademais, recomenda-se o uso de chapas de gesso para drywall resistentes à umidade, conforme a ABNT NBR 14715-1, juntamente com tratamentos impermeabilizantes conforme a ABNT NBR 15758-1. É importante ressaltar que a preparação da superfície antes da aplicação da impermeabilização é fundamental para garantir sua aderência e eficácia, devendo-se observar as condições de aplicação conforme o projeto e as instruções do fabricante (ABNT, 2023).

Figura 42 — Aspectos de impermeabilização de áreas molhadas e molháveis.

Fonte: ABNT (2023).

2.2.7 Isolamentos Térmicos e Acústicos

Os isolamentos térmico e acústico são cruciais no sistema construtivo Wood Frame, garantindo conforto ambiental e eficiência energética. Essenciais para manter a temperatura interna e reduzir a dependência de sistemas de aquecimento e resfriamento, são compostos por materiais como lã de vidro, lã de rocha, poliestireno expandido (EPS) e poliuretano.

Figura 43 — Lã de rocha e Lã de vidro.

Fonte: Adaptado de JM Divisórias e Forros (2018).

Figura 44 — Placa de poliestireno expandido.

Fonte: Adaptado de Refratil (s.d).

Figura 45 — Placa de poliuretano.

Fonte: Adaptado de Plastbrinq (s.d).

Instalados entre os elementos estruturais, minimizam a transferência de calor pelas paredes, tetos e pisos. Além disso, o isolamento acústico é relevante para a qualidade do ambiente, diminuindo a transmissão de ruídos internos e externos. Materiais como lã de vidro, lã de rocha e espumas acústicas são aplicados nas paredes, tetos e pisos, absorvendo e dissipando o som. A escolha e a instalação adequada desses materiais são fundamentais para garantir seu desempenho eficaz. Considerações como densidade, espessura e resistência à umidade devem ser levadas em conta para atender aos requisitos específicos de cada projeto, garantindo conforto e segurança aos ocupantes.

Conforme destacado por Allen e Thallon (2011), o isolamento térmico desempenha um papel fundamental na regulação da temperatura interna de um edifício. Ele retarda a transferência de calor através das superfícies exteriores do edifício, mantendo-o mais fresco no verão e mais quente no inverno. Isso resulta em uma redução significativa no consumo de energia para aquecimento e refrigeração, como ressaltado no mesmo texto. No entanto, é importante ressaltar que o isolamento é apenas uma parte de um sistema de envoltório eficiente, como observado por Allen e Thallon (2011). Ele deve ser combinado com outros elementos, como controle de fuga de ar, transmissão de vapor de água e intrusão de água a granel, para garantir eficiência térmica e conforto. Allen e Thallon (2011) explicam que a eficácia do isolamento térmico é expressa em termos de sua resistência térmica, representada pelo valor R , onde quanto maior o valor de R , maior o valor isolante.

Figura 46 — Colocação de isolamento em mantas de fibra de vidro sem revestimento entre os montantes de uma parede.

Fonte: Allen e Thallon (2011).

O isolamento acústico desempenha um papel fundamental na arquitetura residencial, contribuindo para o conforto ambiental e a qualidade de vida dos ocupantes (Duarte & Viveiros, 2007). Segundo Saint Gobain (2019), é essencial compreender que o isolamento dos ruídos de impactos, como passos nas lajes, ocorre por meio da transmissão via estrutura, sendo necessário o uso de sistemas de amortecimento para combatê-los. Além disso, Rezende, de Moraes & Nascimento (2014) afirmam que a isolação sonora consiste na redução da transmissão sonora entre ambientes, por meio da utilização de materiais ou sistemas construtivos que atuem como barreiras físicas à propagação das ondas sonoras. Há uma distinção importante entre absorção e isolamento sonoro, como explicado por Lamounier (2008 apud Bistafa, 2006). Enquanto os materiais absorventes são empregados no controle do tempo de reverberação em um ambiente, evitando que o som se propague de um local para outro, os materiais isolantes refletem os ruídos, permitindo a passagem do som de um ambiente para outro. Os isolantes acústicos,

como tijolo maciço, concreto e madeira, são caracterizados por sua massa e rigidez, enquanto os absorventes, como a lã de rocha e a lã de vidro, são leves e porosos.

Para garantir um bom isolamento sonoro em residências, é essencial considerar três componentes principais (Duarte & Viveiros, 2007). A fachada atua como proteção contra ruídos externos, sendo crucial a vedação adequada das aberturas para um bom desempenho. As vedações horizontais, como lajes em apartamentos, atenuam o ruído de impacto, geralmente proveniente de andares superiores e inferiores. Por fim, as paredes de vedação são responsáveis por isolar o ruído de edificações vizinhas e do exterior (DUARTE; VIVEIROS, 2007).

2.2.8 Conexões Metálicas e Fixadores

Uma das características marcantes do Wood Frame são as conexões metálicas utilizadas para unir os elementos estruturais de madeira. Essas conexões desempenham um papel fundamental na estabilidade e durabilidade da estrutura, garantindo que ela possa resistir às cargas impostas e manter sua integridade ao longo do tempo. Conforme Allen e Thallon (2011), as conexões metálicas desempenham um papel crucial na construção de estruturas de madeira, oferecendo suporte e resistência adicionais. Esses dispositivos engenhosos, como suportes de vigas e bases de postes, são projetados para fortalecer conexões comuns em estruturas de madeira, garantindo estabilidade e segurança. Existem diferentes tipos de conectores, adaptados para uso em estruturas leves ou em vigas de madeira maciça e estruturas laminadas a exemplo de alguns tipos de conectores conforme mostrado nas figuras 47 e 48. Enquanto os dispositivos para estruturas leves são fixados com pregos, os mais pesados requerem a utilização de parafusos ou parafusos de expansão. Esses conectores de chapa de metal desempenham um papel inestimável na resolução de problemas estruturais específicos e no reforço contra forças externas, como vento e terremotos.

Figura 47 — Suportes de vigas e bases de postes garantem conexões sólidas e impermeabilizam as extremidades.

Fonte: Adaptado de Allen e Thallon (2011).

Figura 48 — Os conectores são cruciais para resolver desafios estruturais e fortalecer edificações.

Fonte: Adaptado de Allen e Thallon (2011).

No sistema wood frame utiliza-se muito os pregos nas estruturas, estes desempenham um papel fundamental onde são amplamente empregadas em através de pistolas pneumáticas nas edificações. Os pregos são essenciais para unir os elementos estruturais de madeira, como vigas, tábuas e painéis, proporcionando estabilidade e resistência à estrutura. Eles são utilizados em uma variedade de aplicações, desde a fixação de placas de parede até a montagem de telhados e pisos. Conforme destacado por Allen e Thallon (2011), as pistolas pneumáticas para pregos e grampos são ferramentas essenciais que aumentam consideravelmente a velocidade de construção de estruturas de madeira. Essas máquinas, alimentadas por ar comprimido, permitem a rápida aplicação de fixadores pré-embalados em tiras auto-alimentadas, otimizando o processo construtivo. Diversos exemplos de uso desses pregos e grampos acionados por máquina são apresentados em diferentes tamanhos (Figura 49). Além disso, é ressaltada a importância de selecionar pregos resistentes à corrosão para aplicações externas, como revestimentos exteriores, guarnições e decks, a fim de evitar manchas de ferrugem e garantir a durabilidade das estruturas.

Figura 49 — Tamanho padrão dos pregos comuns mais usados em estruturas wood frame.

Fonte: Allen e Thallon (2011).

Já os parafusos (Figura 50) são utilizados para unir vigas, montantes, guias e outras peças de madeira, formando uma estrutura sólida e resistente. Além disso, eles desempenham um papel fundamental na fixação das chapas de revestimento, como o drywall, contribuindo para a criação de paredes e tetos resistentes e bem acabados. Segundo Allen e Thallon (2011), é importante selecionar o tipo correto de parafuso e arruela ao trabalhar com diferentes tipos de madeira e aplicações de fixação. Eles destacam a necessidade de entender as especificidades de cada tipo de parafuso e cabeça, bem como o uso apropriado de arruelas para garantir a integridade e durabilidade das conexões em estruturas de madeira.

Figura 50 — Parafusos utilizados no sistema wood frame.

Fonte: Allen e Thallon (2011).

Nas estruturas wood frame também são utilizadas “Gang Nails” (placas denticuladas). Allen e Thallon (2011) destacam que estas são amplamente empregadas em treliças de telhado e pisos leves pré-fabricados. Essas placas são inseridas na madeira por meio de prensas hidráulicas, pneumáticas ou rolos

mecânicos, funcionando como placas de emenda de metal, cada uma contendo vários pregos embutidos. São conectores altamente eficazes devido aos seus múltiplos pontos, que se encaixam firmemente nas fibras da madeira. Os fabricantes de conectores de placas denticuladas não apenas fabricam as próprias placas, mas também fornecem equipamentos para instalá-las e programas de computador para ajudar os fabricantes locais de treliças a projetar e detalhar treliças para edifícios específicos (ALLEN;THALLON, 2011).

Figura 51 — Exemplo de Gang Nails e detalhamento de uma treliça em madeira.

Fonte: Allen e Thallon (2011).

No entanto, a escolha e o projeto adequado das conexões metálicas e fixadores são aspectos críticos para o sucesso do sistema Wood Frame. É essencial considerar diversos fatores, como o tipo de carga que será suportada, as condições ambientais locais e as normas de segurança e qualidade aplicáveis. Além disso, a instalação correta das conexões também é fundamental para garantir a integridade estrutural da construção.

2.3 WOOD FRAME EM COMPARAÇÃO COM ALVENARIA

A comparação entre o sistema Wood Frame e a alvenaria é crucial para entender as opções disponíveis na construção brasileira. Enquanto a alvenaria é tradicional e amplamente utilizada, o Wood Frame vem ganhando espaço como uma alternativa moderna e eficiente. A alvenaria, caracterizada pelo uso de tijolos, blocos de concreto ou pedras, é conhecida por sua durabilidade e resistência. No entanto, seu processo de construção é geralmente mais demorado e requer mão de obra especializada. Além disso, a alvenaria pode apresentar desafios em termos de isolamento térmico e acústico. Por outro lado, o sistema Wood Frame oferece vantagens como rapidez de construção, flexibilidade de projeto e excelentes propriedades de isolamento. Composto por estruturas de madeira leves e painéis de fechamento, o Wood Frame possibilita construções mais rápidas e econômicas. Além disso, sua capacidade de isolamento acústico e térmico o torna uma escolha atraente para projetos residenciais e comerciais.

2.3.1 Alvenaria

De acordo com Martins (2009), o sistema construtivo convencional (alvenaria), baseado em concreto armado, consiste na utilização de pilares, vigas e lajes de concreto, com os vãos preenchidos por tijolos cerâmicos para vedação (Figura 52). Nesse método, o peso da construção é distribuído nos elementos estruturais, como pilares, vigas, lajes e fundações, resultando em paredes não portantes. A construção de pilares e vigas requer o uso de aço estrutural e formas de madeira, e após a conclusão das paredes, é necessário abrir rasgos para embutir as instalações hidráulicas e elétricas. A etapa subsequente envolve o revestimento das paredes com chapisco, emboço, reboco e pintura. Apesar de ser predominante na construção civil brasileira, o sistema convencional é caracterizado por baixa produtividade e desperdício, embora o Brasil esteja demonstrando sinais de domínio da tecnologia de obras industrializadas, tanto na área industrial quanto residencial. Assim, embora seja amplamente empregado devido à sua popularidade, a estrutura

convencional ainda é alvo de críticas em relação à sua eficiência e desperdício.

Figura 52 — Construção com vigas e pilares de concreto armado, com vedação feita através de blocos cerâmicos.

Fonte: Portal Virtual Hab (s.d).

De acordo com Correa e Pizzo (2014), a alvenaria tem uma longa história como técnica de construção, remontando às primeiras civilizações por volta de 9.000 a 7.000 a.C. Inicialmente utilizada como a principal estrutura suporte, a alvenaria perdeu essa posição com o surgimento de edifícios em grandes alturas no início do século XX.

No entanto, ainda mantém sua supremacia em edifícios de um e dois pavimentos. Na década de 60, ressurgiu na Europa e nos EUA com o desenvolvimento do PCAE (Processos Construtivos de Alvenaria Estrutural) para edifícios de múltiplos pavimentos, embora continue sendo amplamente empregada como material de vedação, principalmente para vedação externa de edifícios. Correa e Pizzo (2014) citam que os revestimentos desempenham diversas funções em uma construção, incluindo proporcionar acabamento à alvenaria, garantir resistência mecânica e proteção contra umidade e agentes agressivos, Além de promover um ambiente mais confortável em termos de temperatura e ruído. Esses aspectos são

determinantes na escolha dos materiais utilizados nos revestimentos de uma obra. A seleção dos tipos e espessuras dos revestimentos também varia de acordo com o método construtivo empregado como chapisco, emboço, reboco e gesso.

Na construção civil, a escolha do sistema construtivo adequado desempenha um papel crucial no sucesso e na eficiência de uma obra. Entre os diversos sistemas disponíveis, o sistema convencional é um dos mais tradicionais e amplamente utilizados em todo o mundo. Esse sistema se baseia na utilização de materiais como concreto armado, alvenaria de blocos cerâmicos ou de concreto, e estruturas metálicas, sendo caracterizado por sua durabilidade e resistência. No entanto, assim como qualquer método construtivo, o sistema convencional como mostrado na figura 5.3, apresenta suas próprias vantagens e desvantagens, que devem ser cuidadosamente consideradas pelos profissionais da construção na tomada de decisões. Neste contexto, é essencial compreender tanto os benefícios quanto as limitações desse sistema, a fim de garantir a eficiência, a segurança e a qualidade das edificações.

Figura 53 — Vantagens e desvantagens do sistema construtivo convencional. Adaptado de Correa e Pizzo.

Vantagens	Desvantagens
- Bom isolamento térmico e acústico;	- Baixa produtividade na execução;
- Boa estanqueidade à água;	- Elevada massa por unidade de superfície;
- Excelente resistência mecânica ao fogo;	- Domínio técnico centrado na mão de obra executora;
- Durabilidade superior a qualquer outro material;	- Necessidade de materiais adicionais para ter a textura lisa;
- Facilidade de produção por montagem ou conformação;	- Deficiente na limpeza e higienização;
- Facilidade e baixo custo dos componentes;	- "Desconstrução" para instalação de rede hidrosanitária e elétrica, o que gera desperdício;
- Excelente versatilidade e flexibilidade;	
- Ótima aceitação pelo usuário e sociedade.	

Fonte: Correa e Pizzo (2014).

Segundo Correa e Pizzo (2014), a alvenaria de bloco cerâmico é amplamente utilizada no Brasil como estrutura de vedação. Contudo, devido ao alto índice de carência habitacional no país e à desvantagem em relação ao tempo de execução,

esse sistema pode não ser o mais adequado para a situação brasileira. Além disso, o peso da edificação, especialmente em comparação com o concreto armado, também é um fator a ser considerado.

2.3.2 Wood Frame

A adoção do Wood Frame no Brasil não se limita apenas à introdução de uma nova tecnologia construtiva. Ela também implica em uma mudança cultural, tanto por parte dos profissionais da construção civil quanto dos próprios consumidores. É necessário um processo de familiarização e capacitação para a adoção efetiva desse sistema, bem como uma mudança de mentalidade em relação aos métodos tradicionais de construção. Esse sistema não é apenas uma alternativa técnica ao sistema convencional, mas representa também uma transformação na forma como concebemos e construímos nossas habitações. Essa mudança cultural, embora desafiadora, oferece oportunidades promissoras para o desenvolvimento sustentável do setor da construção civil do nosso país. Segundo Correa e Pizzo (2014), no contexto brasileiro, a adoção do sistema Wood Frame está intimamente ligada à compreensão técnica, uma vez que, apesar das poucas limitações em relação a outras técnicas construtivas, trata-se de uma modalidade de construção residencial que combina alta tecnologia, qualidade, rapidez, versatilidade, conforto ambiental e custo competitivo. O esforço de divulgação e conscientização por parte da população e das autoridades públicas, no que diz respeito às práticas e materiais envolvidos, pode potencialmente transformar o cenário habitacional do Brasil.

Como o sistema wood frame já foi abordado anteriormente quanto a sua evolução e aspecto técnico, vamos entender agora na figura 54, as suas vantagens e desvantagens.

Figura 54 — Vantagens e desvantagens do sistema wood frame. Adaptado de Correa e Pizzo.

Vantagens	Desvantagens
- Obra seca e limpa, gerando menos resíduos	- Mão de obra especializada
- Pré-construção em ambiente industrializado	- Altura das edificações de no máximo cinco pavimentos
- Utiliza madeira de reflorestamento	- Baixa oferta de mão de obra especializada
- Sustentabilidade, rapidez e limpeza da obra	- Baixa oferta de ferramentas específicas
- Durabilidade e eficiência das construções	- Resistência do mercado à mudança
- Estabilidade do preço da matéria prima	
- Flexibilidade de projeto	
- Conforto e resistência	

Fonte: Correa e Pizzo (2014).

De acordo com Calil Jr. et al. (2019), no Brasil, a madeira é amplamente utilizada em diversas aplicações na construção civil, desde coberturas residenciais, comerciais e industriais até cimbramentos para estruturas de concreto armado e protendido. Além disso, é empregada em pontes, viadutos, passarelas para pedestres, silos, linhas de transmissão, obras portuárias, entre outros. A madeira também é comumente utilizada na fabricação de componentes para edificação, como painéis divisórios, portas, caixilhos, forros e pisos, além de ser uma matéria-prima importante nas indústrias moveleira e de embalagens. Apesar disso, a utilização de elementos estruturais de madeira ainda enfrenta preconceitos devido à falta de divulgação de informações sobre seu comportamento em diferentes condições de serviço e à escassa procura por projetos específicos e profissionais habilitados.

Segundo pesquisa feita por Oliveira, Barros e Oliveira (2019), a construção de habitações populares utilizando o sistema Wood Frame pode representar uma economia de aproximadamente 10% em comparação com o método construtivo convencional de alvenaria. Esse estudo analisou a viabilidade econômica de um projeto que contemplava a execução de 233 casas em Wood Frame, cada uma com cerca de 45,69m², comparando com o sistema construtivo de alvenaria convencional. Essa pesquisa evidencia que o Wood Frame não apenas oferece uma alternativa economicamente viável, mas também competitiva em relação ao método tradicional. Essa economia de custos pode ser um ponto crucial na promoção da adoção mais ampla do sistema Wood Frame, especialmente em projetos de habitação popular, onde o controle de custos é essencial para garantir a acessibilidade e a sustentabilidade do empreendimento.

2.3.3 Comparação entre custos de Ambos Sistemas Construtivos

Seguindo pela análise realizada por Correa e Pizzo (2014), atualmente, o preço de uma obra na construção civil não é definido apenas pela soma do custo mais o lucro desejado, como ocorria antigamente. Atualmente, o preço é determinado pelo lucro combinado com a economia gerada pelo sistema construtivo escolhido. Nesse contexto, a busca pela rentabilidade do empreendimento requer uma racionalização dos custos da obra, visando até mesmo maximizar os lucros. Um dos aspectos que mais impactam os custos é a mão-de-obra, sendo uma das principais preocupações das empresas da construção civil nos dias de hoje. A escassez de trabalhadores qualificados agrava ainda mais a situação, pois muitos operários atuam na informalidade, sem interesse em se especializar. Essa falta de qualificação compromete a eficiência dos sistemas construtivos, resultando em produtividade reduzida e qualidade inferior nos serviços prestados. Para melhor compreensão da comparação entre os sistemas construtivos, foram realizados levantamentos detalhados e elaborado um projeto modelo de uma residência, possibilitando a execução em ambos os sistemas, convencional e Wood Frame, com análise comparativa de custos, prazos e eficiência. Conforme as figuras 55 e 56, nota-se uma considerável diferença de custos entre o sistema convencional e o wood frame.

Figura 55 — Resumo da estimativa de custos do sistema convencional.

Resumo Estimativa de Custos Residência Sistema Convencional					
em Reais					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL MATERIAIS	PREÇO TOTAL MO.	PREÇO TOTAL GERAL	%
		RS	RS	RS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.569,60	1.401,60	4.971,20	7,10
2	FUNDAÇÃO	3.422,40	2.716,80	6.139,20	8,77
3	SUPER-ESTRUTURA	4.618,40	2.299,20	6.917,60	9,88
4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	2.175,80	1.120,80	3.296,60	4,71
5	COBERTURA	5.428,00	1.886,40	7.314,40	10,45
6	ESQUADRIAS E VIDROS	5.446,40	914,40	6.360,80	9,09
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
7.1	ÁGUA FRIA	1.104,00	511,20	1.615,20	2,31
7.2	ESGOTO	713,00	592,80	1.305,80	1,87
7.3	ÁGUA PLUVIAL	607,20	662,40	1.269,60	1,81
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.238,40	2.925,60	6.164,00	8,81
9	REVESTIMENTO ALVENARIA	1.301,80	4.276,80	5.578,60	7,97
10	CONTRA PISO	1.297,20	1.027,20	2.324,40	3,32
11	ACABAMENTOS	1.752,60	364,80	2.117,40	3,02
12	PISO - ACABAMENTOS	6.881,60	782,40	7.664,00	10,95
13	LOUÇAS, APARELHOS E METAL	2.428,80	192,00	2.620,80	3,74
14	PINTURA	1.633,00	1.944,00	3.577,00	5,11
15	PAISAGISMO	381,80	168,00	549,80	0,79
16	LIMPEZA FINAL	0,00	213,60	213,60	0,31
	PREÇO POR m²	945,95			
	TOTAL	46.000,00	24.000,00	70.000,00	100,00

Fonte: Correa e Pizzo (2014).

Figura 56 — Resumo da estimativa de custos do sistema wood frame.

Resumo Estimativa de Custos Residência Sistema <i>Wood Frame</i>					
em Reais					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL MATERIAIS	PREÇO TOTAL M.O.	PREÇO TOTAL GERAL	%
		R\$	R\$	R\$	
1	PRELIMINARES E FUNDAÇÃO	2.352,90	796,00	3.148,90	6,74
2	PAREDES	7.055,40	3.009,90	10.065,30	21,55
3	COBERTURA	4.916,00	1.724,90	6.640,90	14,22
4	IMPERMEABILIZAÇÕES	1.121,00	748,00	1.869,00	4,00
5	ESQUADRIAS	3.844,50	690,90	4.535,40	9,71
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	719,10	603,30	1.322,40	2,83
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1.428,90	1.339,90	2.768,80	5,93
8	APARELHOS E METAIS	669,90	0,00	669,90	1,43
9	REVESTIMENTOS INTERNO	5.365,80	2.660,70	8.026,50	17,19
10	REVESTIMENTOS EXTERNO	3.738,90	0,00	3.738,90	8,01
11	PINTURA	1.316,70	1.633,00	2.949,70	6,32
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	419,10	380,90	800,00	1,71
13	LIMPEZA	51,80	112,50	164,30	0,35
	PREÇO POR m2	631,08			
	TOTAL	33.000,00	13.700,00	46.700,00	100,00

Fonte: Correa e Pizzo (2014).

Figura 57 — Comparação entre os sistemas contrutivos.

	Sistema Convencional	Sistema Wood Frame
Serviços Preliminares e Fundações	15% do custo total	6% do custo total
Prazo de Execução	8 meses	2 meses
Instalações Hidráulicas e Elétricas	Requer quebra de paredes, gerando entulho e desperdício	Embutidas no interior da parede, sem quebras e com mínimo desperdício

Fonte: Adaptado de Correa e Pizzo (2014).

Segundo o estudo de Correa e Pizzo (2014), a escolha entre sistemas construtivos convencionais e o Wood Frame não se resume apenas a uma análise de custos, mas também considera fatores como trabalhabilidade, disponibilidade de

matéria-prima local, mão-de-obra disponível, tempo de execução, durabilidade e preferências do cliente. Embora o sistema Wood Frame apresente uma clara vantagem em termos de custo em relação aos sistemas convencionais, essa decisão também é influenciada por outras vantagens que o sistema oferece. A conscientização das empresas, profissionais do ramo e do poder público sobre os benefícios desses novos sistemas construtivos é crucial para sua aceitação e para trazer resultados positivos para a utilização da madeira como matéria-prima alternativa na construção civil brasileira.

Nos próximos capítulos, continuaremos a comparação entre ambos os sistemas, destacando as vantagens do wood frame. Desta forma, buscamos oferecer uma visão abrangente e informada sobre a importância do wood frame na construção civil, em contraposição à tradicional alvenaria.

2.4 VANTAGENS E DESAFIOS DO WOOD FRAME

O Wood Frame tem ganhado destaque nas últimas décadas em todo o mundo, principalmente devido à sua sustentabilidade. Como discutido nos capítulos anteriores, essa técnica envolve a utilização de estruturas de madeira para construções residenciais e comerciais, oferecendo uma série de vantagens ambientais e econômicas em relação aos métodos tradicionais de construção. No entanto, assim como qualquer abordagem inovadora, o Wood Frame também apresenta desafios que devem ser considerados tanto pelos profissionais da construção quanto pelos clientes. Contudo, é importante compreendermos tanto suas vantagens quanto seus desafios a fim de tomar decisões informadas e maximizar os benefícios que ela pode oferecer.

2.4.1 Benefícios Ambientais

Nos últimos anos, a busca por soluções sustentáveis na indústria da construção tem se intensificado, impulsionada pela crescente consciência ambiental e pela necessidade premente de mitigar os impactos das mudanças climáticas. De acordo com Souza (2010), a preocupação com a preservação ambiental tem crescido nos últimos anos, com destaque para os desequilíbrios causados pelas alterações climáticas e outros fenômenos associados à degradação do meio ambiente, como enchentes, epidemias, furacões, degelo, invasões marinhas e ciclones. Além disso, a autora ressalta que o uso intensivo de combustíveis fósseis e a devastação das florestas são problemáticas centrais da sociedade contemporânea, impulsionando uma busca por uma rejeição no estilo de vida moderno, visando reduzir as emissões de gases poluentes e promover uma maior

assimilação de carbono.

Figura 58 — Imagem de queimadas no Pará.

Fonte: Alcantara (2020).

O sistema wood frame tem emergido como uma alternativa altamente eficaz e ambientalmente responsável, oferecendo uma série de benefícios que vão muito além da simples construção de edifícios. Um dos pilares fundamentais deste sistema é a sua capacidade de utilizar a madeira de forma inteligente e sustentável, por meio de práticas de manejo florestal responsável, onde as árvores são colhidas e novas plantadas, garantindo a regeneração das florestas e a preservação do ecossistema. Ao contrário de materiais não renováveis, como o aço e o concreto, a madeira é uma fonte renovável quando gerenciada adequadamente. De acordo com Souza (2022), o Brasil apresenta um grande potencial para o desenvolvimento do sistema wood frame, dada a vasta extensão de florestas e o número significativo de edificações construídas anualmente. No entanto, o autor ressalta que é essencial que haja incentivos por parte do governo e uma maior aceitação dessa técnica construtiva. Isso poderia resultar na implementação de normas regulamentadoras mais abrangentes, tanto para a exploração sustentável da madeira quanto para a execução e manutenção dos edifícios construídos com esse método.

Figura 59 — Floresta sustentável.

Fonte: Potência Florestal (2023).

Outro benefício ao utilizar a madeira como material de construção é a sua contribuição significativa na redução das emissões de carbono. Enquanto crescem, as árvores absorvem dióxido de carbono (CO₂) da atmosfera, e esse carbono permanece armazenado em suas fibras mesmo após ser transformado em estrutura de madeira. Dessa forma, o sistema wood frame atua como um sequestrador de carbono, ajudando a mitigar os efeitos do aquecimento global.

Conforme observado por Orlandini (2021) no artigo "Estratégias para redução das emissões de CO₂ e o aumento de estoque temporário de carbono do setor da construção por meio do uso da madeira", verificou-se que a madeira é um material que, além de renovável, reduz as emissões de CO₂ e serve como estoque temporário de carbono, dependendo do tipo de madeira utilizada. Essa constatação ressalta a eficiência do wood frame no combate às emissões de carbono geradas pela construção civil. Na figura 60 é possível notar a porcentagem da contribuição de CO₂ gerado pela madeira em comparação a outros materiais usados na construção civil.

Figura 60 — Mostra a quantidade de CO2 associada à fabricação dos materiais utilizados em 1 m² de área.

Fonte: Adaptado de Bribián, Capilla e Usón (2011).

Outro ponto crucial a ser destacado é a eficiência energética proporcionada pelo sistema wood frame. Com sua capacidade de incorporar isolamento eficaz, as estruturas wood frame pode ser projetadas para alcançar altos níveis de eficiência energética, reduzindo assim o consumo de energia para aquecimento e resfriamento. Essa eficiência não apenas reduz os custos operacionais ao longo do tempo, mas também minimiza o impacto ambiental associado ao uso excessivo de energia. Bolsoni (2020) destaca a importância da eficiência energética e da sustentabilidade na construção de edifícios contemporâneos, em resposta às mudanças climáticas e à necessidade de redução do consumo de recursos não renováveis. O sistema Wood Frame, baseado na construção de estruturas com molduras de madeira, é reconhecido por sua eficiência energética, principalmente devido ao excelente isolamento térmico proporcionado pela madeira. Essa característica resulta em uma redução significativa no consumo de energia necessário para aquecimento e resfriamento dos edifícios, contribuindo assim para a sustentabilidade da construção em madeira.

2.4.2 Benefícios Econômicos

O sistema construtivo em wood frame oferece uma variedade de benefícios econômicos que tornam essa abordagem não apenas sustentável, mas também financeiramente vantajosa. Com sua rapidez de construção, eficiência no uso de materiais que gera redução de resíduos na obra e flexibilidade de design, o wood frame se destaca como uma escolha econômica e inteligente para projetos de construção.

A exemplo de uma construção rápida destaca-se a TecVerde (2021), que descreve seu sistema de construção envolvendo a criação de módulos individuais fabricados de forma industrializada, resultando em uma implementação do projeto com considerável rapidez. Estima-se que essa agilidade seja até quatro vezes maior em comparação com métodos tradicionais de alvenaria, possibilitando uma gestão mais eficaz dos resíduos, com redução de até 85%. Além disso, outro ponto crucial desse sistema é o valor percebido, que transcende as simples considerações de custo, uma vez que certos gastos indiretos associados a obras convencionais são mitigados devido à abordagem industrializada, resultando em vantagens adicionais, como a minimização dos riscos laborais.

Figura 61 — : Fábrica de produção de painéis em Wood Frame.

Fonte: Tecverde (2020).

Durante o processo de construção, devido à eficiência no transporte e uso de materiais, como a madeira, o sistema wood frame gera menos resíduos do que as

técnicas tradicionais. Isso possibilita que esses resíduos sejam facilmente reciclados ou reaproveitados, contribuindo para a redução do desperdício e para a preservação de recursos naturais preciosos. Segundo dos Prazeres, Alberti e Arakawa (2022), os sistemas construtivos convencionais de alvenaria predominantes no setor da construção civil brasileira geram uma quantidade significativa de resíduos, muitas vezes descartados de forma inadequada no meio ambiente. Diante dessa realidade, torna-se essencial a adoção de tecnologias mais eficientes que promovam construções sustentáveis. Essa tem se destacado como uma opção inovadora e eficiente, caracterizada por seu baixo impacto ambiental, evidenciando a necessidade de mais pesquisas sobre esse sistema construtivo como uma alternativa para o desenvolvimento sustentável no Brasil.

Quanto a preservação da madeira, esta desempenha um papel fundamental na garantia de sua durabilidade e resistência ao longo do tempo. Dentre os diversos métodos de tratamento disponíveis, o processo em autoclave se destaca como uma técnica eficaz e amplamente utilizada na indústria. O tratamento em autoclave envolve a aplicação de pressão e vácuo para impregnar a madeira com substâncias preservativas, protegendo-a contra agentes biológicos responsáveis pela deterioração. Compreender a importância e os benefícios desse processo torna-se essencial para garantir a qualidade e a longevidade das estruturas e produtos de madeira. De acordo com as diretrizes da Tecverde (2016), o tratamento da madeira em autoclave é uma prática essencial para protegê-la contra agentes biológicos que podem causar deterioração. Este método, que envolve a aplicação de pressão e vácuo, é crucial para garantir a durabilidade e a resistência da madeira em diversas aplicações.

Figura 62 — : Etapas de um processo de tratamento da madeira em autoclave.

Fonte: Moreira e Soldara (2016).

Outro benefício proporcionado pelo wood frame é a flexibilidade de design que oferece inúmeras oportunidades para a criação de espaços arquitetônicos personalizados, funcionais e esteticamente atraentes, tornando-o uma escolha popular para uma variedade de projetos de construção (Figura 63).

De acordo com Allen e Thallon (2011), o sistema de construção wood frame se destaca como uma escolha popular devido à sua simplicidade, flexibilidade e economia. Essas características permitem que carpinteiros, munidos de poucas ferramentas comuns, criem edifícios de notável complexidade em uma variedade de geometrias. A economia associada a esse método pode ser atribuída à natureza não processada dos materiais utilizados, bem como à competição de mercado entre os fornecedores de componentes e materiais, juntamente com a competição local entre os pequenos construtores. Espíndola (2017) destaca o sistema Wood Frame como um método construtivo altamente recomendado. Além de proporcionar agilidade, precisão e controle, e de possuir uma montagem simples, ele é reconhecido por sua

notável flexibilidade arquitetônica, permitindo um alto grau de personalização. Em comparação com sistemas convencionais, o uso de painéis do LWF oferece uma maior variedade de arranjos e promove composições espaciais adaptáveis às necessidades específicas de cada projeto.

Figura 63 — Residência em wood frame de dois pavimentos com pé direito alto.

Fonte: Adaptado de De Goes Construction (2020).

A flexibilidade de design oferecida pelo sistema em wood frame não apenas impulsiona a criatividade arquitetônica, mas também traz consigo uma série de benefícios econômicos significativos. Ao permitir uma ampla gama de opções de projeto e adaptação, esse sistema construtivo se destaca como uma escolha econômica para construtores e proprietários. A capacidade de personalização, combinada com a eficiência na utilização de materiais e na redução de resíduos durante o processo construtivo, resulta em custos mais baixos e prazos de construção mais rápidos. Além disso, permite uma otimização do espaço e uma melhor adaptação às necessidades específicas dos usuários, contribuindo para um retorno financeiro mais favorável no longo prazo.

2.4.3 Desafios e Limitações

Um dos principais desafios enfrentados pelo sistema construtivo em wood frame está relacionado à resistência cultural e à falta de familiaridade com esse método em determinadas regiões. Em muitos lugares, o wood frame é considerado uma técnica relativamente nova e desconhecida, o que pode gerar desconfiança por parte de proprietários, construtores e autoridades reguladoras. A falta de

compreensão sobre os benefícios e a eficácia desse método, juntamente com a escassez de profissionais especializados, representam grandes obstáculos. Além disso, existem preocupações relacionadas à resistência estrutural e durabilidade do wood frame, especialmente em áreas propensas a condições climáticas extremas, como furacões, terremotos ou incêndios florestais. Embora os avanços tecnológicos e as regulamentações de construção tenham contribuído para melhorar a resistência e a segurança dessas estruturas, ainda persistem dúvidas quanto à capacidade de suportar eventos extremos.

De acordo com Oliveira (2014), embora o sistema Wood Frame apresente diversas qualidades, sua adoção para a construção de casas no Brasil ainda é limitada em comparação com a construção convencional em alvenaria. Isso pode ser atribuído a uma série de motivos, como a forte tradição de construção em alvenaria no país, a falta de ênfase dada à madeira nos currículos de arquitetura e engenharia, a percepção pública de que habitações industrializadas ou pré-fabricadas são de qualidade inferior, a falta de divulgação do sistema para os usuários finais, a atividade restrita das poucas indústrias existentes, geralmente concentradas nos grandes centros urbanos, a ausência de incentivos governamentais para o uso do sistema e até mesmo o preconceito associado ao uso da madeira como material de construção. Além disso, conforme mencionado por Castro (2008), no cenário brasileiro, a madeira é comumente associada a habitações de baixa renda ou a construções de luxo e de segunda moradia. Essa percepção é corroborada por Berriel (2011) citado por Monich (2012), que ressalta a desconfiança dos usuários em relação à durabilidade, ao conforto termoacústico e à segurança contra incêndios, fatores diretamente influenciados pelo projeto arquitetônico.

Martiny (2022), identificou várias barreiras durante sua pesquisa, destacando entre elas a falta de conhecimento da população sobre esse método. Essa falta de conscientização faz com que muitos associem erroneamente a alvenaria como a opção de maior qualidade. No entanto, Martiny (2022) observou que o custo não é um obstáculo significativo, pois o sistema Wood Frame pode até apresentar vantagens econômicas em comparação com o método convencional. Quanto aos materiais, não há grandes dificuldades, já que há disponibilidade e qualidade adequadas, embora seja necessário analisar a regulamentação de certos materiais pela NBR 16936.

Figura 64 — Ilustração da capa da norma brasileira NBR 16936.

Fonte: ABNT (2023).

Contudo, em outras regiões, dependendo da localização geográfica e da oferta de recursos, pode ser difícil obter os materiais necessários para a construção em wood frame a um preço acessível. Sem levar em conta as variações nos preços da madeira e outros componentes podem impactar significativamente o custo final do projeto, tornando-o menos competitivo em comparação com métodos construtivos tradicionais. Na observação de Martiny (2022) A implementação do sistema construtivo Wood Frame no Brasil ainda enfrenta um desafio, sendo o problema de financiamento um dos mais significativos. Ele destaca que o processo burocrático para o financiamento de imóveis pelo programa MCMV como uma barreira significativa. No entanto, Martiny (2022) sugere que a norma NBR 16936 para edificações em wood frame pode oferecer soluções para esses problemas,

facilitando o financiamento de imóveis em Wood Frame e promovendo uma maior disseminação desse método construtivo.

Em suma, é importante reconhecer e enfrentar com positividade os desafios e limitações associados à sua implementação. Superar esses obstáculos exigirá um esforço conjunto de diversos atores, incluindo governos, indústria da construção, instituições educacionais e comunidades locais, para promover a aceitação e o avanço do sistema wood frame. Ferreira (2022) destaca a crescente tendência de crescimento e difusão da tecnologia no mercado da construção em madeira. Em sua observação houve um aumento significativo no interesse de profissionais, clientes e empresas em conhecer e adotar o sistema construtivo em madeira, especialmente o wood frame e a construção industrializada off-site. No entanto, ele ressalta que há diversos desafios a serem enfrentados, como a necessidade de difundir o conhecimento sobre construção e projetos em madeira, realizar manutenções adequadas, garantir a durabilidade das edificações, selecionar e tratar a madeira corretamente, executar soluções de vedação e impermeabilização, e garantir o acesso a matéria-prima de qualidade a preços competitivos. Além disso, aponta a disponibilidade limitada de madeira de reflorestamento como um grande obstáculo, enfatizando a importância de políticas públicas que incentivem o reflorestamento para uso na construção civil, visando não só atender à demanda interna, mas também promover a exportação do produto.

Figura 65 — Pinus sendo plantado em área de reflorestamento.

Fonte: Inflor (2023).

Ferreira (2022) enfatiza que, se o Brasil investir em reflorestamento sustentável, poderá colher benefícios significativos para a sociedade e para o mercado, podendo tornar-se um dos principais produtores de madeira de reflorestamento no mundo. Além disso, no campo da engenharia e da construção civil, o país poderia se tornar um exportador de tecnologia construtiva para outros países. Ele destaca que o próximo desafio é advogar por políticas públicas de reflorestamento voltadas para a construção civil e a exportação, e disseminar o conhecimento sobre os sistemas construtivos em madeira.

2.5 PROJETO E ENGENHARIA DO WOOD FRAME

Nos bastidores da construção com Wood Frame, o sucesso reside em um processo de projeto e engenharia meticuloso e bem planejado. Este capítulo adentra esse mundo, detalhando as diversas etapas do processo de projeto específicas para essa técnica construtiva. Desde a fundamentação no estudo preliminar até o acompanhamento e instalações, cada fase é essencial para garantir a viabilidade e a qualidade do projeto. Será mostrado como essas etapas se desdobram, proporcionando uma visão abrangente do que é necessário para dar vida a uma estrutura de Wood Frame.

2.5.1 Processo de Projeto

Antes que uma estrutura em wood frame possa se erguer, um meticuloso processo de projeto é empreendido. Esse processo é o ponto de partida, onde ideias e conceitos são transformados em planos tangíveis. Profissionais qualificados, como arquitetos, engenheiros e designers, lideram essa fase crucial, empregando sua expertise para dar vida aos sonhos e requisitos dos clientes. Desde os primeiros traços até os detalhes finais, cada etapa é uma peça essencial no quebra-cabeça do projeto, assegurando que a construção final atenda a padrões de qualidade, segurança e estética.

Segundo Fabricio e Melhado (2007), o processo de projeto na construção civil é essencial para a qualidade do produto final e para o êxito do empreendimento. Este processo, além de guiar as decisões sobre as características do produto, impacta diretamente os resultados econômicos e a eficiência dos processos envolvidos. A prática da indústria da construção envolve uma equipe diversificada de projetistas, que lidam com uma variedade de informações e conhecimentos para conceber soluções de projeto. O contexto produtivo também influencia o processo, com determinantes como custo, prazo, normas técnicas e legislações específicas para cada empreendimento. Com base nessas informações, os profissionais responsáveis pelo projeto começam a desenvolver os conceitos iniciais de design. Isso envolve a criação de plantas baixas, elevações e modelos tridimensionais que representam a aparência e a disposição geral da construção em wood frame. É uma jornada complexa que requer cuidadosa consideração de diversos aspectos para garantir o sucesso do empreendimento. Desde a concepção inicial até a elaboração dos detalhes finais, cada etapa desempenha um papel fundamental na criação de uma construção segura, eficiente e esteticamente atraente.

Miyamoto e Kós (2018) destacam a complexidade do processo de concepção projetual na construção civil, evidenciando a necessidade de uma gestão coesa e uma equipe focada no objetivo. O ato criativo e intuitivo inerente à concepção de projeto demanda uma abordagem não linear, mas sim um trajeto delineado e conduzido com metodologias eficientes para o sucesso do setor.

Figura 66 — Prancha do projeto arquitetônico de um chalé tipo A-frame em Wood Frame.

Fonte: MAF Engenharia (2022).

Durante o processo de projeto, também são considerados os materiais a serem utilizados na construção. No caso do wood frame, são selecionados materiais de madeira adequados, além de isolantes térmicos e acústicos, revestimentos externos e internos, entre outros elementos que compõem a estrutura. Segundo Molina e Calil Junior (2010), no contexto brasileiro, as estruturas construídas com base no sistema wood frame geralmente empregam o pinus como principal matéria-prima, enquanto o eucalipto é utilizado em proporções menores. Essas espécies, provenientes de reflorestamento, são escolhidas devido ao seu rápido crescimento. O pinus é preferido devido à sua alta permeabilidade ao tratamento em autoclave, que é crucial para proteger a madeira contra organismos xilófagos. Além disso, há uma tendência de ampliação da variedade de produtos derivados da madeira, explorando diferentes formas e combinações com outros materiais, com o objetivo de otimizar o desempenho do produto final, levando em consideração também os aspectos ambientais.

De acordo com Cardoso (2015), o desenvolvimento de projetos estruturais em Wood Frame apresenta uma simplificação significativa em relação a outras tipologias estruturais, como metálicas ou em concreto armado. Isso se deve à padronização

geral da concepção estrutural, especialmente em edificações residenciais unifamiliares de interesse social, onde são necessários apenas critérios mínimos normatizados relacionados a dimensões, espaçamentos e ligações entre elementos. Essa simplificação não apenas facilita o ato de projetar a estrutura, mas também contribui para a eficiência e economia do projeto, desde que o projetista compreenda os procedimentos executivos para facilitar a construção da edificação, como a modulação da estrutura de acordo com as dimensões dos painéis de OSB.

Figura 67 — Prancha de detalhamentos de fixação de frame de uma parede em wood frame.

Fonte: MAF Engenharia (2024).

de energia. Brubacher et al. (2020) aponta que o madeiramento utilizado no método construtivo Wood Frame oferece um excelente conforto térmico, sendo uma opção sustentável e economicamente viável. Em comparação com os materiais da alvenaria convencional, que têm altos valores de condução térmica, o Wood Frame se destaca pela sua capacidade isolante natural. Além disso, esse método construtivo apresenta uma variedade de produtos e características desejáveis entre as diferentes espécies de madeira, conforme indicado pela norma NBR 15220-2 (2005).

Sales Júnior, Martelli e Sousa Júnior (2022) afirmam que o sistema construtivo Wood Frame emerge como uma escolha superior para alcançar eficiência energética, devido aos materiais integrantes do sistema, como madeira, gesso acartonado e lã de rocha. Além de proporcionar maior conforto térmico, esse sistema contribui ambientalmente ao absorver gás carbônico e favorecer a produção de oxigênio na atmosfera.

Figura 69 — Modelo 3d do Chalé tipo A-frame no sistema wood frame.

Fonte: MAF Engenharia (2024).

À medida que o projeto avança, são realizadas revisões e refinamentos para garantir que todos os aspectos do design atendam aos requisitos técnicos, estéticos e funcionais. Isso pode envolver a colaboração com outros profissionais, como consultores de engenharia estrutural, para garantir que a construção em wood frame

seja segura e durável. De acordo com De Vries e De Bruijn (1989), a qualidade do processo de projeto é influenciada pela competência das pessoas envolvidas inicialmente. No entanto, destacam que um projeto bem-sucedido requer uma gestão adequada do seu "processo de desenvolvimento multidisciplinar", o que implica uma coordenação eficiente das diferentes especialidades participantes.

Ao final do processo, são produzidos os documentos finais, incluindo desenhos técnicos, especificações de materiais e detalhes de construção. Esses documentos servem como guia para a fase de construção e são fundamentais para garantir a execução correta e precisa do projeto.

2.5.2 Etapas do Processo de Projeto

No mundo da engenharia, o sucesso de um projeto está intrinsecamente ligado a um processo bem definido e meticuloso. Um exemplo exemplar desse rigoroso procedimento é o processo de projeto de engenharia delineado neste documento. Este processo abraça a complexidade inerente à concepção e implementação de estruturas, guiando os profissionais desde as primeiras fases de planejamento até a conclusão e entrega do projeto. Cada empresa de desenvolvimento de projetos tem o seu escopo, e para este exemplo segue abaixo as etapas de processo de um projeto estrutural executivo incluindo instalações (Elétrico e Hidráulico) seguidos pela empresa MAF Engenharia LTDA.

2.5.2.1 Fundamentação no Estudo Preliminar

Tudo começa com um estudo preliminar minucioso, onde são estabelecidas as bases do projeto. Por meio de reuniões de alinhamento, a equipe de engenharia se familiariza com as necessidades e expectativas do cliente. Utilizando ferramentas avançadas de modelagem, como o Revit e o RFEM, são criados modelos estruturais robustos que servem como a espinha dorsal do projeto. Cargas, condições de uso e normas técnicas são meticulosamente consideradas, garantindo que a estrutura resultante atenda aos mais altos padrões de segurança e desempenho.

Figura 70 — Escopo inicial do estudo preliminar.

Fase	Atividade
Estudo Preliminar	- Reunião de alinhamento de expectativa sobre soluções
	- Modelagem Analítica Estrutural Revit de Estrutura a partir de projeto básico/estrutural
	- Modelagem RFEM de estrutura para análise
	- Definição de cargas, ação de vento, carregamentos, condições de uso e durabilidade da madeira
	- Configuração de modelos e comportamentos mecânicos quanto à rigidez de ferragens e conexões metálicas
	- Configuração de verificações normativas
	- Análise estrutural de modelo RFEM, Otimização de Consumo de Madeira
	- Operação do Modelo
	- Contra-prova de verificação estrutural por planilha de dimensionamento
	- Ajuste Modelagem Estrutural Revit
	- Revisão de projeto

Fonte: ad MAF Engenharia (2024).

2.5.2.2 Refinamento no Anteprojeto

Com o estudo preliminar como guia, avançamos para a fase de anteprojeto, onde cada detalhe é refinado e aprimorado. Uma contra-prova de verificação estrutural é realizada para assegurar a integridade do projeto, enquanto ajustes são feitos conforme necessário. A emissão de documentos técnicos, como Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) e análises estruturais, formaliza e documenta o progresso alcançado até então.

Figura 71 — Escopo do anteprojeto.

Anteprojeto	- Emissão de ART
	- Emissão Análise estrutural (pdf)
	- Emissão anteprojeto estrutural (dwg e pdf)
	- Emissão planta de cargas (dwg e pdf)
	- Dimensionamento conexões metálicas e fixações para madeira
	- Modelagem Revit Ferragens e Conexões madeira e aço
	- Reuniões com arquitetura e engenharia
	- Revisão de projeto

Fonte: Adaptado de MAF Engenharia (2024).

2.5.2.3 Criação do Projeto Executivo

No estágio seguinte, o foco está na transformação dos conceitos em realidade tangível. Dimensionamento preciso de conexões metálicas, modelagem detalhada de ferragens e reuniões colaborativas com arquitetura e engenharia garantem que o projeto seja viável e eficiente. O resultado é um projeto executivo abrangente, pronto para ser implementado com confiança.

Figura 72 — Escopo do projeto executivo.

Projeto executivo	- Modelo executivo em IFC, DWG e PDF
	- Modelo executivo de Montagem - planta-baixas, cortes, vistas (dwg e pdf)
	- Detalhamento Executivo de Produção e Usinagem das peças em Madeira (dwg e pdf)
	- Detalhamento Executivo de Produção e Usinagem das Peças e Conexões Metálicas e Fixações (dwg e pdf)
	- Projeto executivo - Execução de Fixações e Instalação de conexões metálicas de estrutura em madeira
	- Ficha Técnica contendo especificação do material madeira/conexões metálicas/fixadores (pdf)
	- Geração de lista de materiais (madeira, conexões metálicas e fixadores para estrutura)
	- Emissão e ajuste de projetos

Fonte: Adaptado de MAF Engenharia (2024).

2.5.2.4 Acompanhamento e Instalações

Com o projeto executivo em mãos, detalhes finos são elaborados e a produção ganha vida. Modelos executivos de montagem e detalhamentos de produção garantem que a construção siga conforme planejado, enquanto reuniões regulares garantem a sincronização entre todas as partes envolvidas. Estudos preliminares adicionais para sistemas elétricos e hidrossanitários complementam a abordagem integrada do projeto.

Figura 73 — Escopo de acompanhamento e projeto elétrico. Adaptado de MAF

Acompanhamento	- Reuniões com arquitetura e engenharia
	- Revisão de projeto
Estudo Preliminar Elétrico	- Estudo Preliminar: Layout de locação de pontos elétricos com a divisão de circuitos (PDF) + Modelo IFC
	- Reunião de alinhamento de expectativa sobre soluções
Anteprojeto Elétrico	- Distribuição de conduítes, carga instalada, circuitos, padrão de entrada conforme concessionária local
Projeto Executivo Elétrico	- Modelagem Revit de pontos de luz e força, interruptores TUGs e TUEs, circuitos de iluminação, lançamento de condutos e fiação
	- Tabela de quadros e dimensionamento, diagramas unifilares, quadro entrada, ligação do quadro geral, quantitativo de elétrica, tabela dos circuitos, cálculo de potência e iluminação, potência demandada
	- Plantas-baixa, cortes e isométricos (variam conforme complexidade do projeto), esquemas unifilares, parâmetros de projeto, lista de materiais detalhada, memorial descritivo de projeto e instalação + Modelo IFC final

Fonte: Adaptado de MAF Engenharia (2024).

Figura 74 — Escopo do projeto hidrossanitário.

Estudo Preliminar Hidrossanitário	- Layout de locação de pontos hidráulicos + Modelo IFC
	- Reunião de alinhamento de expectativa sobre soluções
Anteprojeto Hidrossanitário	- Distribuição das tubulações e locação dos reservatórios
Projeto Executivo Hidrossanitário	- Modelagem Revit de tubulações verticais e horizontais, conexões de tubulação com caixa d'água e barrilete, ligação de distribuição para ramais, acessórios, conexões hidráulicas, registros, válvulas, equipamentos mecânicos
	- Definição de fabricantes ou especiais, quantitativo hidrossanitário (água fria, água quente, esgoto, pluvial, ramal de ventilação, piscina)
	- Plantas-baixa, cortes e isométricos (variam conforme complexidade do projeto), parâmetros de projeto, lista de materiais detalhada, memorial descritivo de projeto + Modelo IFC final

Fonte: Adaptado de MAF Engenharia (2024).

Este processo de projeto de engenharia é mais do que apenas uma série de etapas; é um compromisso com a excelência, um testemunho da dedicação e expertise da equipe envolvida. Ao seguir esse caminho meticuloso, podemos transformar ideias em realizações tangíveis, moldando o mundo ao nosso redor com segurança, eficiência e inovação.

2.5.3 Softwares Utilizados no Desenvolvimento do Projeto

De acordo com a MAF (2024) reconhecer a importância de uso de softwares especializado é fundamental para o sucesso dos projetos. Cada ferramenta desempenha um papel importante em diferentes fases de projetos estruturais executivos em wood frame, no que garante a eficiência, precisão e qualidade em todas as etapas. Abaixo estão os principais softwares utilizados pela empresa.

2.5.3.1 Dúblal-RFEM

Ferramenta de análise estrutural baseada em elementos finitos. É utilizado durante o estudo preliminar e o anteprojeto para realizar análises detalhadas da estrutura. Com o Dúblal-EFEM, pode ser feita a simulação do comportamento da estrutura sob diversas condições de carga, garantindo que atenda aos requisitos de segurança e desempenho.

Figura 75 — Projeto de estrutura em wood frame calculado no RFEM.

Fonte: Maf Engenharia (2024).

2.5.3.2 Autodesk Revit

Ferramenta de modelagem de informação da construção (BIM) amplamente reconhecida. É utilizado desde o início do processo de projeto até a fase de detalhamento executivo. Com o Revit, é possível criar modelos tridimensionais detalhados da estrutura, permitindo uma visualização precisa e uma colaboração eficaz entre as diferentes disciplinas envolvidas no projeto.

Figura 76 — Projeto de um celeiro tipo americano desenvolvido no Revit.

Fonte: MAF Engenharia (2023).

2.5.3.3 Cypecad

Uma ferramenta especializada em análise e dimensionamento de estruturas, com foco particular em estruturas de concreto armado. Na MAF Engenharia, essa ferramenta desempenha um papel crucial ao realizar cálculos avançados de resistência e estabilidade para estruturas e fundações em concreto. Isso garante que os projetos atendam aos mais rigorosos requisitos de segurança e desempenho. Além disso, o software simplifica a geração de relatórios técnicos e a preparação da documentação necessária para aprovações regulatórias.

Figura 77 — Projeto estrutural de concreto.

Fonte: MAF Engenharia (2021).

Segundo a MAF (2024) O uso conjunto dessas ferramentas permite a criação de projetos robustos e bem executados. A integração entre o Dubai-EFEM, Autodesk Revit e Cypecad garante uma abordagem holística e coordenada do processo de projeto, resultando em estruturas eficientes, seguras e inovadoras. Essa combinação de tecnologias avançadas e expertise técnica é o que diferencia a empresa na indústria da construção, garantindo resultados excepcionais para seus clientes.

2.5.4 Considerações de Segurança

As considerações de segurança desempenham um papel fundamental no desenvolvimento e na execução de projetos de construção em wood frame, mas é essencial garantir que a segurança dos ocupantes e a integridade estrutural sejam devidamente atendidas. Um dos principais aspectos de segurança a serem considerados é a resistência estrutural da construção. Embora a madeira seja um material leve e versátil, é fundamental garantir que a estrutura seja capaz de suportar as cargas esperadas, incluindo cargas de vento, neve e atividades humanas. Isso requer o uso adequado de técnicas de dimensionamento e fixação, bem como a realização de cálculos estruturais precisos. De acordo com a Norma Brasileira ABNT-NBR 16936 (2023), o projeto estrutural em light wood frame demanda a consideração cuidadosa das cargas atuantes, conforme estabelecido

pelas normas ABNT NBR 6120, ABNT NBR 6123 e ABNT NBR 8681. Além disso, para garantir a integridade da estrutura, é fundamental que os elementos estruturais feitos de outros materiais utilizados em conjunto com a estrutura de light wood frame sejam dimensionados de acordo com as normas específicas para esses materiais. O detalhamento do projeto também inclui a definição das paredes em "paredes longas" e "paredes curtas", a especificação dos materiais utilizados em relação às suas propriedades, dimensões das peças de madeira, espessura e tipo de painéis de contraventamento, entre outros aspectos, visando garantir a segurança e eficiência da edificação. (ABNT, 2023).

Outro aspecto importante é a segurança durante a construção. Durante o processo de montagem da estrutura de wood frame, é crucial garantir que todas as etapas sejam realizadas de acordo com os padrões de segurança estabelecidos. Isso envolve o uso adequado de equipamentos de segurança pessoal, a implementação de práticas de trabalho seguras e a supervisão adequada de todas as atividades realizadas no canteiro de obras. A segurança dos ocupantes da construção em wood frame também é uma preocupação importante. Isso inclui garantir que a estrutura seja projetada para resistir a eventos sísmicos, quando aplicável, e que atenda aos padrões de acessibilidade e evacuação de emergência. A legislação brasileira estabelece diversas normas regulamentadoras que orientam a segurança e saúde no trabalho na construção civil. Essas normas, criadas a partir da lei 6.514/77 e regulamentadas em 1978, passaram por atualizações ao longo dos anos para se adequar às mudanças no setor. Entre as principais normas estão a NR-18, NR-33 e NR-35.

Figura 78 — Profissional trabalhando com segurança durante a construção.

Fonte: Canva (2024).

A NR-18, norma setorial específica da construção civil, tem como objetivo estabelecer regras administrativas, de planejamento e organização no setor para prevenir acidentes. Desde sua criação, passou por atualizações em 1995 e 2020, visando adequação às novas tecnologias e redução de acidentes. Já a NR-33, norma especial, trata do trabalho em espaços confinados, estabelecendo medidas de prevenção, capacitação e emergência para essas situações comuns na construção civil. Aprovada em 2006, foi a primeira NR a considerar avaliação de riscos psicossociais. Por fim, a NR-35, norma geral, define requisitos mínimos e medidas de proteção para trabalhos em altura, aplicáveis não apenas na construção civil, mas em diversas atividades. Publicada em 2012, é considerada relativamente recente em comparação com outras normas. (FÜHR, 2022). Ao abordar aspectos como resistência estrutural, prevenção de incêndios, segurança durante a construção e proteção dos ocupantes, é possível garantir que as edificações construídas com esse método sejam seguras, duráveis e confiáveis ao longo do tempo. Além da resistência estrutural, as considerações de segurança também abrangem a prevenção de incêndios e a propagação do fogo. Embora a madeira seja naturalmente inflamável, os sistemas de construção em wood frame incorporam uma série de medidas para mitigar esse risco. Isso pode incluir o uso de retardadores de fogo, materiais de revestimento resistentes ao fogo e estratégias de compartimentação para limitar a propagação das chamas. Sobre este assunto será

discutido no próximo tópico.

2.5.5 Resistência Sísmica e ao Fogo

No que diz respeito à resistência sísmica, as estruturas em wood frame são projetadas para serem flexíveis e capazes de absorver as forças geradas por movimentos sísmicos. Isso envolve o uso de técnicas de reforço e detalhamento adequadas, bem como a implementação de sistemas de conexão que garantam a estabilidade e integridade estrutural durante eventos sísmicos. Considerando que o Brasil não está sujeito a eventuais terremotos, a análise da resistência sísmica em estruturas de wood frame é realizada com base em dados e estudos oriundos de países onde esses eventos são mais comuns, como no Japão, Chile e Estados Unidos. De acordo com a MAF Engenharia (2021), as estruturas em madeira são mais vantajosas em relação à ação de terremotos devido à sua menor rigidez. No Chile, por exemplo, a tecnologia de construção em wood frame é capaz de resistir aos sismos por meio de dispositivos amortecedores instalados em colunas de madeira nas paredes. Em contraste, edifícios de concreto armado, como os encontrados no Brasil, não apresentariam a mesma resistência devido à sua rigidez elevada, incapaz de absorver as deformações causadas por um terremoto.

De acordo com Allen e Thallon (2011), o código de construção nos Estados Unidos foi elaborado com o intuito de reduzir os danos causados por desastres naturais, como terremotos e furacões (Figura 79). Nos Estados Unidos, são estabelecidas zonas sísmicas que classificam a probabilidade de ocorrência de terremotos. Em áreas de maior risco, há uma atenção especial à fixação e ancoragem das paredes de cisalhamento. Além disso, o código identifica regiões com alto risco de ventos, como a costa do Golfo, propensa a furacões, e as Grandes Planícies, onde tornados são frequentes. Essas medidas foram reforçadas após eventos catastróficos, como o Furacão Andrew em 1992, e passarão por revisões após a análise dos danos causados pelos Furacões Katrina e Rita em 2005.

Figura 79 — Regiões de intensidade sísmica nos estados contíguos dos Estados Unidos.

Fonte: Allen e Thallon (2011).

É crucial considerar a localização da construção e o histórico de atividade sísmica na região. Em áreas sujeitas a terremotos mais frequentes ou intensos, podem ser necessárias medidas adicionais de reforço e design para garantir a segurança e a resistência da estrutura. Além disso, é fundamental assegurar que as estruturas possam resistir a condições extremas, oferecendo proteção em caso de eventos sísmicos. Nesse contexto, as estruturas de wood frame são projetadas para serem flexíveis e absorver impactos, mesmo diante de movimentos estruturais intensos. Isso requer a aplicação de técnicas de reforço específicas e o uso de sistemas de conexão que garantam a estabilidade e a integridade estrutural em circunstâncias adversas.

No que diz respeito à resistência ao fogo, a construção em wood frame incorpora uma série de estratégias para reduzir o risco de incêndio e limitar a propagação das chamas. Isso pode incluir o uso de materiais retardadores de fogo, como gesso cartonado e produtos de revestimento intumescentes, que ajudam a proteger a estrutura de madeira contra a combustão. Além disso, as construções em wood frame podem ser projetadas com sistemas de compartimentação que ajudam a conter o fogo em áreas específicas, limitando sua propagação para outras partes da estrutura. Isso pode incluir o uso de barreiras corta-fogo, portas resistentes ao fogo e selantes intumescentes para vedar aberturas e juntas. De acordo com MAF Engenharia (2021), normas estabelecem espessuras de sacrifício para peças em estruturas de madeira maciça, as quais, quando queimadas, formam uma camada carbonizada que protege o núcleo resistente das altas temperaturas externas,

garantindo a integridade da estrutura dentro do tempo de fuga necessário para cada tipo específico de edificação. Já para estruturas em wood frame, a presença de placas de gesso em seus fechamentos proporciona uma vantagem significativa, pois o gesso é resistente a temperaturas e a parede possui um colchão de ar interno, reduzindo a transferência de calor entre unidades habitacionais. Isso geralmente resulta em um único ambiente contendo o incêndio por mais tempo, permitindo tempos de fuga adequados para todos os ocupantes do edifício.

Segundo a Norma Brasileira ABNT-NBR 16936 (2023), a proteção contra incêndio em edificações de light wood frame requer uma série de medidas específicas. Os sistemas ou elementos de vedação entre pavimentos, bem como as estruturas verticais das paredes, devem apresentar resistência ao fogo de acordo com as normas estabelecidas, comprovadas por ensaios específicos. Isso visa controlar os riscos de propagação do incêndio, de fumaça e de comprometimento estrutural em situações de emergência. Além disso, as características de reação ao fogo dos materiais utilizados nos painéis de parede, entrelpisos e coberturas devem ser avaliadas conforme critérios específicos estabelecidos pela norma, garantindo a segurança das edificações contra incêndios. (ABNT, 2023).

Foram realizados testes comparativos entre uma casa de madeira e uma casa comum para avaliar suas respostas ao fogo e sua resistência estrutural em condições de incêndio. Os experimentos foram conduzidos pelo apresentador Paulius Milčius, que buscou demonstrar de forma prática e visual as diferenças no comportamento desses dois tipos de construção diante do fogo como mostra na figura 80. O objetivo principal era verificar qual das duas estruturas apresentaria maior resistência ao incêndio e ofereceria maior segurança em situações reais. Esses testes foram registrados e documentados em vídeo, permitindo uma análise detalhada dos resultados e suas implicações na escolha de materiais e métodos construtivos.

Figura 80 — : Início do teste de incêndio das casas Alvenaria x Madeira.

Fonte: Adaptado de Milčius (2017).

De acordo com Milčius (2017), os testes de incêndio revelaram diferenças significativas no comportamento das estruturas de madeira em comparação com outra construída em alvenaria. Durante o experimento, foi observado que a casa de madeira apresentou uma resistência superior ao fogo, mantendo grande parte de sua estrutura intacta e capaz de suportar cargas mesmo em meio ao incêndio. Em contraste, a casa construída em alvenaria e metal mostrou-se mais vulnerável, especialmente devido à rápida propagação do fogo através de elementos inflamáveis (Figura 81).

Figura 81 — Casa de madeira com resistência superior a de Alvenaria.

Fonte: Adaptado de Milčius (2017).

Além disso, as janelas de madeira demonstraram uma resistência superior em comparação com as de plástico, que foram mais suscetíveis ao fogo e caíram mais rapidamente (Figura 82).

Figura 82 — Janela da casa de Alvenaria cedem enquanto da casa de Madeira se mantinha até aos 35 minutos de incêndio.

Fonte: Adaptado de Milčius (2017).

Um aspecto notado por Milčius (2017) foi a taxa de carbonização da madeira, que ocorreu de forma previsível e lenta, a uma taxa de aproximadamente 0,7 mm por minuto. Este processo de carbonização criou uma camada de proteção que preservou o núcleo resistente da madeira, garantindo sua integridade estrutural por um período prolongado durante o incêndio (Figura 83).

Figura 83 — Núcleo da madeira preservada.

Fonte: Adaptado de Milčius (2017).

Milčius (2017) afirma que esses resultados destacam a importância da seleção cuidadosa dos materiais de construção, bem como da implementação de técnicas inteligentes de construção. A utilização adequada da madeira, combinada com outras práticas de construção segura, pode resultar em estruturas mais resistentes ao fogo e capazes de oferecer maior proteção aos ocupantes em situações de emergência como mostra o fim do teste na figura 84.

Figura 84 — Fim do teste de Incêndio casas Alvenaria x Madeira.

Fonte: Adaptado de Milčius (2017).

Ao implementar técnicas de reforço adequadas, sistemas de conexão

robustos e estratégias de proteção contra incêndios, é possível garantir que as estruturas construídas com esse método sejam seguras, duráveis e capazes de resistir aos desafios ambientais e naturais ao longo do tempo. Portanto, é fundamental considerar não apenas a resistência ao fogo dos materiais, mas também sua capacidade de manter a integridade estrutural e proporcionar um ambiente seguro em caso de incêndio.

3 CONCLUSÃO

Considerando a análise abrangente do sistema Wood Frame, é evidente que esta forma de construção representa uma evolução significativa na engenharia civil, tanto em termos históricos quanto contemporâneos.

Desde suas origens antigas, como as pit-houses na Europa medieval, até sua aplicação moderna em hospitais modulares durante a pandemia do COVID-19 no Brasil, o Wood Frame demonstrou sua versatilidade, durabilidade e sustentabilidade. Ao abordar os aspectos técnicos do Wood Frame, destacamos sua flexibilidade de design, rapidez na construção e excelentes propriedades de isolamento. Desde as fundações até os revestimentos internos e externos, este sistema oferece soluções eficazes para uma variedade de desafios, promovendo o conforto ambiental e a eficiência energética. Comparado à alvenaria, o Wood Frame se destaca por sua economia, rapidez e desempenho térmico e acústico superiores. Estudos demonstram sua viabilidade econômica em projetos de habitação popular, contribuindo para uma construção civil mais eficiente e acessível no Brasil. Apesar das vantagens, o Wood Frame enfrenta desafios, como resistência cultural, escassez de profissionais especializados e preocupações com a resistência estrutural e durabilidade. No entanto, esses obstáculos podem ser superados com esforços colaborativos entre governos, indústria da construção e comunidades locais. No âmbito do projeto e engenharia, o Wood Frame demanda atenção meticulosa desde a seleção de materiais até a implementação de técnicas de segurança adequadas. A integração de tecnologias modernas, o uso de softwares especializados e a consideração de medidas de proteção contra incêndios são cruciais para garantir a segurança, durabilidade e eficiência das estruturas construídas com este método.

Contudo, a análise abrangente do sistema Wood Frame revela não apenas suas vantagens e desafios, mas também seu potencial para promover uma construção sustentável e resiliente. Ao considerar os aprendizados desta pesquisa, é possível avançar ainda mais nesta área, explorando novas oportunidades de inovação e aprimoramento.

REFERÊNCIAS

ABNT. **Edificações em light wood frame**: Norma Brasileira ABNT NBR 16936. 2023, p. 36-42.

ABRAHAMSEN, Rune. **Mjøstårnet - Construction of an 81 m tall timber building**. 2017. 3 p.

ACERTNATELHA. **Execução de Telhado**. Acertnatelha. 2024. Disponível em: <https://acertnatelha.com.br/execucao-telhado>. Acesso em: 13 abr. 2024.

ALCANTARA, Araquém. **AMAZÔNIA, DESMATAMENTO E QUEIMADAS: UM NOVO DESASTRE EM 2020**. WWF. 2020. Disponível em: https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/amazonia1/amazonia_desmatamento_e_queimadas_uma_nova_tragedia_em_2020/. Acesso em: 15 abr. 2024.

ALLEN, EDWARD; IANO, JOSEPH. **Fundamentals of Building Construction: Materials & Methods**. 5 ed. Wiley & Sons, 2008.

ALLEN, EDWARD; THALLON, ROB. **Fundamentals of Residential Construction**. Willey & Sons, 2011.

APA CAD. **Free CAD details for wood-frame construction**. 2015.

APAWOOD. **Engineered Wood Construction Guide**. Washington, 2016.

BENOIT, Yves; PARADIS, Thierry Paradis. **Construction de maisons à ossature bois**: Centre Technique du Bois et de l'Ameublement (CTBA). Groupe Eyrolles, 2007.

BERNARDES, D. M.; CELESTE, W. C.; CHAVES, G. D. L. D. . **Eficiência energética na iluminação pública urbana: revisão bibliográfica dos equipamentos e tecnologias**: Research, Society and Development. 2020.

BERRIEL, Andrea; apud MONICH, Carla R. **Tectônica e Poética das Casas de Tábuas**: Avaliação Ambiental de uma Habitação de Interesse Social Pré-fabricada em Madeira no Sistema Wood Frame no Estado do Paraná. Curitiba, 2011 Dissertação (Pós-Graduação em Engenharia da Construção Civil) - Universidade Federal do Paraná, 2012.

BOCK, G. **The structure of wood-frame houses**. *Old-house Journal*. 1992, p. 32-35.

BOLSONI, Fernando. **Introdução ao Wood Frame**. 1 ed. Florianópolis: Escrita Criativa, 2020.

BRIBIÁN, Ignacio Zabalza; CAPILLA, Antonio Valero; USÓN, , Alfonso Aranda. **Life cycle assessment of building materials: Comparative analysis of energy and environmental impacts and evaluation of the eco-efficiency improvement potential**.: *Building and environment*. 5 ed, v. 46. 2011, p. 1133-1140.

BRUBACHER, L *et al.* **Análise do desempenho térmico de vedações verticais em steel frame e wood frame segundo a ABNT NBR 15575: 2013**: Encontro Nacional de Tecnologia no Ambiente Construído. 2020, p. 1-8.

CALIL JUNIOR, Carlito *et al.* **Estruturas de Madeira**: Projetos, dimensionamento e exemplos de cálculo. Elsevier, 2019.

CALIL JUNIOR, Carlito; MOLINA, Julio Cesar. **Cobertura em estruturas de madeira: exemplo de cálculo**. 2010.

CANVA. **Profissional da construção em wood frame**: Banco de imagens Canva. 2024. Disponível em: . Acesso em: 20 abr. 2024.

CARDOSO, Larriê Andrey. **Estudo do Método Construtivo Wood Framing para Construção de Habitações de Interesse Social**.. 2015.

CASALEA. **Entenda o que é e como funciona**. 2022. Disponível em: <https://www.casasalea.com/blog/metodo-construtivo/osb-entenda-o-que-e-e-como-funciona/>. Acesso em: 13 abr. 2024.

CASTRO, Silvana Correia Laynes de. **O Uso da Madeira em Construções Habitacionais: a Experiência do Passado e a Perspectiva de Sustentabilidade no Exemplo da Arquitetura Chilena** Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Construção Civil) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2008.

CORREA, Caio Camargo Penteado; PIZZO, Luciana Maria Bonvino Figueiredo. **Comparativo de Sistemas Construtivos, Convencional e Wood Frame em Residências Unifamiliares**. 2014.

DE REZENDE, Juliana B; RODRIGUES, Francisco C; VECCI, Marco Antônio M. **Uma análise de critérios de desempenho acústico para sistemas de piso em edificações**. 2014.

DE GOES CONSTRUCTION. **Residência em wood frame de dois pavimentos com pé direito alto**: Fotografia. 2020. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BJNUstUgV4L/>. Acesso em: 15 abr. 2024.

DE VRIES, F. M; DE BRUIJN, J. J. . **Quality management process during design: rules and actions required/basic considerations**: In: La Qualité Pour Les Usages Des Batiments A Travers Le Monde - Congres International, v. 1. 1989. 1120 p.

DOS PRAZERES, Fabiano da Silva; ALBERTI, Eduarda Grobe; ARAKAWA, Flávia Sayuri. **Sistema construtivo em wood frame como alternativa inovadora para o desenvolvimento sustentável no Brasil**. 2022.

DRYSTORE. **Kit Telha Shingle State Gray Supreme**. . Drystore. 2024. Disponível em: <https://www.drystore.com.br/construcao-a-seco/telha-shingle/kits-por-m/kit-telha-shingle-state-gray-supreme>. Acesso em: 13 abr. 2024.

DUARTE, Elisabeth de Albuquerque Cavalcanti; VIVEIROS, Elvira Barros. **Desempenho acústico na arquitetura residencial brasileira: paredes de**

vedação.Ambiente Construído. 3 ed, v. 7. 2007, p. 159-171.

ENTENDA ANTES. **Conheça a telha shingle: seu telhado gringo**. 2019. Disponível em: <https://entendaantes.com.br/conheca-a-telha-shingle-seu-telhado-gringo-entenda-antes/>. Acesso em: 13 abr. 2024.

ESPÍNDOLA, Luciana da Rosa. **O wood frame na produção de habitação social no Brasil**. 2017.

FABRICIO, Márcio Minto; MELHADO, Silvio Burrattino. **O projeto na arquitetura e engenharia civil e a atuação em equipes multidisciplinares**. 2007.

FERREIRA, Caio Cainã. **Entrevista concedida ao podcast "O Traço da Cidade"**: Materiais construtivos: Impactos e Soluções. 2022.

FERREIRA, Romário. Conheça a tecnologia e os custos de construção do primeiro empreendimento em wood frame do programa minha casa, minha vida. . **Guia da Construção**. 146 p, 09 2013.

FÜHR, O. **Segurança do trabalho na construção civil: conheça a NR-18 e outras normas. SESI+Saúde**. . 2022. Disponível em: <https://saude.sesisc.org.br/blog/seguranca-e-saude-no-trabalho/seguranca-do-trabalho-na-construcao-civil-conheca-a-nr-18-e-outras-normas/>. Acesso em: 18 abr. 2024.

GEIGER, Owen. **Cruck frames**. 2012. Disponível em: <https://naturalbuildingblog.com/cruck-frames/>. Acesso em: 24 mar. 2024.

GISAH, A. P; THOMPSON, R. V. **Comparativo de Custos de Sistemas Construtivos, Alvenaria Estrutura e Estrutura em Concreto Armado no caso do Empreendimento Piazza Maggiore**. Curitiba, 2011.

IMMERGRÜN. **Residência construída em wood frame com acabamento externo de outros materiais em Curitiba-PR**.: [Imagem]. 2021. Disponível em: . Acesso em: 17 jul. 2024.

INFLORE. **Qual a importância das florestas de pinus para o setor florestal?** : Imagem. 2023. Disponível em: <https://inflor.com/pt-br/blog/importancia-das-florestas-de-pinus/>. Acesso em: 15 abr. 2024.

JACKSON, Kenneth T.. **Crabgrass frontier: the suburbanization of the United States**.. New York: Oxford University Press, 1985.

JM DIVISÓRIAS E FORROS. 2018. Disponível em: <https://divisoriasjm.com.br/la-de-vidro-ou-la-de-rocha/>. Acesso em: 13 abr. 2024.

KUZMAN, Manja Kitek; SANDBERG, Dick. **A new Era for Multi-Storey Timber Buildings in Europe**. 2016.

LAMOUNIER, Mônica Mesquita. **Crterios para seleção de materiais acústicos utilizados em recintos fechados para diferentes tipologias**. 2008.

MACINTOSH, Matthew A.. **A History of Pit-Houses in Early Medieval Europe and North America**. brewminate.com. 2023. Disponível em: <https://brewminate.com/a-history-of-pit-houses-in-early-medieval-europe-and-north-america>. Acesso em: 24 mar. 2024.

MAF ENGENHARIA. **Análise do projeto estrutural executivo da residência em wood frame**.: Imagem. 2021. Disponível em: https://www.instagram.com/p/CVjBjTDJuwn/?img_index=1. Acesso em: 10 abr. 2024.

MAF ENGENHARIA. **Estruturas em madeira são menos resistentes do que estruturas em concreto armado ou metálicas?**. 2021. Disponível em: <https://www.mafengenharia.net/blog/publicacao/1550474/estruturas-em-madeira-sao-menos-resistentes-do-que-estruturas-em-concreto-armado-ou-metalicas>. . Acesso em: 15 abr. 2024.

MAF ENGENHARIA. **Etapas escopo de projeto**: informações fornecidas ao autor. 2024. Disponível em: . Acesso em: 18 abr. 2024.

MAF ENGENHARIA. **Modelo 3D do Chalé tipo A-frame no sistema Wood Frame**.: Imagem fornecida para o autor. 2024. Disponível em: . Acesso em: 10 abr. 2024.

MAF ENGENHARIA. **Prancha de detalhamentos de fixação de frame de uma parede em Wood Frame**: Imagem fornecida para o autor. 2024. Disponível em: . Acesso em: 10 abr. 2024.

MAF ENGENHARIA. **Prancha de detalhamentos de fixação de placas OSB e Gesso de uma parede em Wood Frame**: Imagem fornecida para o autor. 2024. Disponível em: . Acesso em: 18 abr. 2024.

MAF ENGENHARIA. **Prancha do projeto arquitetônico de um chalé tipo A-frame em Wood Frame**. : Imagem fornecida para o autor. 2022. Disponível em: . Acesso em: 18 abr. 2024.

MAF ENGENHARIA. **Projeto de estrutura em Wood Frame calculado no RFEM**: Imagem fornecida para o autor. 2024. Disponível em: . Acesso em: 18 abr. 2024.

MAF ENGENHARIA. **Projeto de um celeiro tipo americano desenvolvido no Revit**: Imagem fornecida para o autor. 2023. Disponível em: . Acesso em: 18 abr. 2024.

MAF ENGENHARIA. **Projeto estrutural de concreto**: Imagem fornecida para o autor. 2021. Disponível em: . Acesso em: 17 jul. 2024.

MARTINS, João Guerra. **Alvenaria – Condições Técnicas de execução**. . 2009.

MARTINY, Andre Matheus. **Wood Frame: Dificuldades para a Implementação do Método Construtivo no Estado do Paraná**. 2022.

MESTRE DA OBRA. **Drywall – Conheça tudo sobre esse fantástico mundo**. 2015

. Disponível em: <https://mestredaobra.com/drywall-para-construcao/>. Acesso em: 14 abr. 2024.

MILČIUS, Paulius. **Fire test: wooden house vs. ordinary house**. 2017. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=G-J86Ka9MkQ>. Acesso em: 16 abr. 2024.

MIYAMOTO, J; KOS, JOSE R. **Especificidades dos projetos sustentáveis, em arquitetura e urbanismo**: ARQ.URB. 2018. 80 p.

MOLINA, Julio Cesar; CALIL JUNIOR, Carlito . **Sistema construtivo em wood frame para casas de madeira**. 2010, p. 143-156.

MONTEYNE, D. Framing the American dream. **Journal of Architectural Education**, 2004.

MOREIRA, Pedro V.; SOLDERA, Carla R. M.. **Panorama do sistema construtivo Tecverde**. 2016.

ND MAIS. **Madeira: Pinus autoclavado é indicado como eco-friendly**. ND MAIS. 2021. Disponível em: <https://ndmais.com.br/arquitetura-e-decoracao/madeira-pinus-autoclavado-e-indicado-como-eco-friendly/>. Acesso em: 14 abr. 2024.

OLIVEIRA, A. S; BARROS, E. N. S; OLIVEIRA, M. D. **Viabilidade econômica do sistema construtivo Wood Frame na execução de habitação popular em Gurupi - TO**. 2019.

ORLANDINI, Luana Caroline. **Estratégias para redução das emissões de CO2 e o aumento de estoque temporário de carbono do setor da construção por meio do uso da madeira**. 2021.

O'BRIEN, M. J. **Hybrids on the way to the Western Platform Frame**: In Preservation Education & Research (Ed.), Preservation Education and Research. New York, v. 4, 2010, p. 37-52.

O'BRIEN, MICHAEL J.. **Preservation Education & Research: Hybrids on the Way to the Western Platform Frame: Two Structures in Western Virginia**, v. 3, f. 37. 2010. 52 p.

PETERSON, Fred W. **Homes in the Heartland: Balloon Frame Farmhouses of the Upper Midwest (Fesler-Lampert Minnesota Heritage)**. 2008.

PLASTBRINQ. **Poliuretano**. s.d. Disponível em: <https://plastbrinq.com.br/poliuretano/>. Acesso em: 13 abr. 2024.

PORTAL VIRTUAL HAB. **Estrutura em Concreto Armado com Vedação em Alvenaria**. s.d. Disponível em: <https://portalvirtuhab.paginas.ufsc.br/estrutura-em-concreto-armado-com-vedacao-em-alvenaria/>. Acesso em: 14 abr. 2024.

POTÊNCIA FLORESTAL. **Período de chuva e florestas sustentáveis: a melhor época para cultivar**. 2023. Disponível em: <https://potencialflorestal.com.br/periodo-de-chuva/>. Acesso em: 15 abr. 2024.. Acesso em: 15 abr. 2024.

REFRATIL. **Poliestireno expandido (EPS / Isopor)**. s.d. Disponível em: . Acesso em: 14 abr. 2024.

SALES JR, A. A; MARTELLI, R; SOUSA, JR, L. G. de. **Eficiência energética e conforto térmico em construções Wood Frame**. 2022.

SANTOS, B. C; FILHO, A. da Fonseca Costa ; NICHIOKA, J. **Políticas Públicas de Incentivo a Geração de Energia Fotovoltaica**: da Fonseca Costa Filho. 2019.

SARKKINEN, Bert. . **Construção antiga em ballon frame**. s.d. Disponível em: <https://arrowtimber.com/history-of-timber-framing>. Acesso em: 8 abr. 2024.

SARKKINEN, Bert. **A Brief History and Evolution of Timber Framing**. arrowtimber.com. 2022. Disponível em: <https://arrowtimber.com/history-of-timber-framing/>. Acesso em: 8 abr. 2024.

SOUZA, Anna Freitas Portela de. **A sustentabilidade no uso da madeira de floresta plantada na construção civil** Dissertação - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2010.

SOUZA, Fellipe Gervazio de. **A sustentabilidade implícita no modelo de construção em wood frame: análise do impacto ambiental causado pelo método construtivo**. 2022.

SUL MÓDULOS. . **Placa cimentícia**. s.d. Disponível em: <https://www.sulmodulos.com.br/produtos/placa-cimenticia-2/>. Acesso em: 14 abr. 2024.

SZÜCS, Carlos Alberto et al. **Otimização da industrialização do sistema construtivo Battistella-UFSC**. 2007.

TECVERDE. **Mais Eficiência**. 2020. Disponível em: <https://www.tecverde.com.br/maiseficiencia/index.php#secondPage/slide3>. Acesso em: 10 abr. 2024.

TECVERDE. **Residencial Montebelo**. 2020. Disponível em: <https://www.tecverde.com.br/obras/residencial-montebello/>. Acesso em: 10 abr. 2024.

TECVERDE. **Tecverde e Brasil ao Cubo | Finalização Hospitais**. www.tecverde.com.br. 2020. Disponível em: <https://www.tecverde.com.br/2020/07/31/tecverde-e-brasil-ao-cubo-finalizacao-hospitais/>. Acesso em: 9 abr. 2024.

THE OLD-HOUSE Journal. **Traditional House Framing**, v. 8, n. 12. 197 p, 12 1980.

THE PAST. **Cruck construction: an uncouth and rudimentary building technique?**. the-past.com. 2019. Disponível em: <https://the-past.com/feature/cruck-construction-an-uncouth-and-rudimentary-building-technique/>. Acesso em: 26 abr. 2024.

VELLOSO, J. G. **Diretrizes para construções em madeira no sistema plataforma**

Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2010.

WHYWOOD. **Imagem do edifício Mjøstårnet em Brumunddal, Noruega, concluído em março de 2019.**. 2019. Disponível em: <https://whywood.com/noticias/mjostarnet-voll-arkitekter/>. Acesso em: 9 abr. 2024.